

Por uma burocracia para democratizar a democracia

Edmar Roberto Prandini¹

Novembro de 2021

Os seres humanos, somos seres relacionais. Vivemos em sociedade: adoramos viver entre amigos, conviver com nossas famílias, divertir-nos entre pessoas conhecidas ou em ambientes em que possamos expandir o número dos nossos conhecidos. Temos enorme curiosidade em conhecer o modo de viver de outras pessoas, especialmente, se vivem diferentemente de nós: encanta-nos conhecer outras culturas, em suas práticas presentes ou em sua história passada. Também preferimos trabalhar em equipes, unindo esforços, construindo sinergias, viabilizando alcançar, coletivamente, resultados que individualmente apenas em situações muito excepcionais seriam possíveis de alcançar.

A sociabilidade, então, é uma dimensão inerente à vida da pessoa humana e, em função dela, estabelecemos diferentes tipos de relações com as outras pessoas que, neste texto, para facilitar a compreensão, chamaremos de a) relações primárias; b) relações mediadas; c) relações difusas.

Por **relações primárias** consideraremos aquelas que se estabelecem de maneira informal e que não resultem na criação de vínculos ou obrigações entre os envolvidos: amigos que se encontram ocasionalmente, por acaso, e conversam sobre algum conhecido, algum fato de memória comum, alguma informação que podem compartilhar, sobre pessoas conhecidas, sobre algum evento interessante que já aconteceu ou que está prestes a acontecer, sobre um acontecimento festivo ou uma questão política ou religiosa. Estão, por acaso, caminhando na mesma rua, no mesmo horário, e trocam algumas palavras entre si. Pessoas que se encontram no supermercado, nas estações de ônibus, no metrô ou no aeroporto. Ao final, afastam-se e se, eventualmente, voltarem a se encontrar, poderão ou não voltar a

¹ Edmar Roberto Prandini é graduado em filosofia e Mestre em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (UNESP - Araraquara). Desde junho de 2013, é servidor público estadual, aprovado em concurso público, da carreira dos Gestores Governamentais, do Governo do Estado de Mato Grosso. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6557513537654448>. Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-1425-6774> Endereços de E-mail: edmarprandini@seplag.mt.gov.br

conversar entre si. Conhecem-se, mas deste conhecer-se não decorrem exigências, compromissos, obrigações, deveres, direitos.

Por **relações mediadas** consideraremos, neste texto, aquelas em que as pessoas estabelecem obrigações entre si e elegem um "meio", uma "mediação", para viabilizar e concretizar o vínculo: por exemplo, uma pessoa, jovem, estudante, interessada em pagar suas despesas, começou a produzir pães e doces e a vendê-los na vizinhança. Para simplificar, vamos considerar que a mediação é apenas o dinheiro dos compradores que lhes dá o direito de adquirir o produto comercializado informalmente. É uma operação comercial simples, sem registro documental, sem nota fiscal, sem pagamento de tributos ao governo nem salários e direitos trabalhistas à mão de obra envolvida na fabricação dos produtos. Mas, há a mediação: o dinheiro. Há o vínculo: o preço. Originam-se direitos e obrigações. Pagando-se o preço requerido, o comprador **diferencia-se socialmente** do comerciante e estabelece-se o vínculo da relação de compra e venda. E o comprador adquire, em consequência, o direito de usufruir do bem adquirido como quiser. O comerciante, recebendo o pagamento, está obrigado a entregar o produto. Se a qualidade não for a prevista ou a anunciada, o comprador passa a ter direito de discutir com o comerciante e, em última instância, ainda que não haja a emissão de nota fiscal e nem o registro oficial da empresa, requerer a devolução do seu dinheiro. Em caso de desavença ou conflito, podem invocar que terceiros, inclusive autoridades, intervenham e obriguem a preservação dos direitos firmados no tipo de vínculo estabelecido. As autoridades podem exigir que "as partes" comprovem os seus direitos adquiridos ou as obrigações alheias supostamente descumpridas. E, considerando os elementos apresentados, explicitadas as correspondências e concatenações entre conteúdos, variáveis, opções e consequências, deliberar sobre como devem agir cada um dos envolvidos para alcançar a resolução do conflito. Nas relações mediadas, ainda que informais, estabelecem-se, ou emergem, os elementos que configuram o **fato jurídico**: as pessoas obrigam-se, cada uma diferentemente, a um conjunto de direitos concedidos mediante um instrumento vinculante e de exigências derivadas. Estabelecem-se **"bens jurídicos", os direitos**, aos quais cada sociedade oferece diferentes formas de garantias e de preservação, ainda tenham nascido informalmente. Algumas sociedades asseguram mais direitos aos consumidores, outras sociedades reconhecem menos os seus direitos e tendem a favorecer os comerciantes ou as empresas. Assim, de forma bem simples, estamos construindo os elementos básicos de uma teoria dos **contratos**: os interesses diferentes das partes (um quer vender pelo maior preço que conseguir e outro deseja comprar pelo menor preço possível) regulados por um

acordo firmado voluntariamente entre elas (as partes) pela utilização de um instrumento de mediação: no exemplo citado, o dinheiro, que viabilizou uma operação de compra e venda. Algumas sociedades estruturam formas mais facilmente acessíveis para as instituições de proteção e garantia dos direitos (bens jurídicos) e outras estruturam condições menos acessíveis para quem pretenda obter o dirimento dos conflitos em torno dos bens jurídicos. Neste texto, voltaremos a esse assunto mais adiante.

Por fim, por **relações difusas**, neste texto, classificaremos aquelas relações de que as pessoas participam, **independentemente de uma expressão particular e específica de vontade**, por fazerem **parte daquela determinada sociedade**. Para facilitar o entendimento, voltemos ao exemplo da compra e venda. No ato de compra de um produto de um vendedor (informal ou formal), a negociação entre as partes define o preço aceito por todos os partícipes e a operação se realiza. **Naquele** preço, para **aquela** operação, o vendedor e o comprador concordaram. O comprador pode estar pagando caro, mas é uma decisão dele em função do seu desejo de obter **aquela** produto com **aquela** qualidade, naquela data. Ou o vendedor pode estar vendendo barato porque está pressionado por uma necessidade que exige que tenha disponibilidade de dinheiro em caixa e não mercadorias em estoque. Na semana seguinte, as condições podem ter mudado. O comprador perdeu interesse e não está mais disposto a pagar um preço alto pelo produto ou o vendedor já livre de pressões não aceita vender o produto por tão pouco. Cada uma das operações é diferente da outra. O ato de contratação difere em cada operação de compra e venda ou em cada contrato firmado. Ainda que mantenham certas similaridades, cada operação é independente e se define pelo acordo particular realizado pelas partes para cada caso. Nas relações difusas, não. Por exemplo: suponhamos uma sociedade que definiu por lei um imposto sobre o consumo de natureza tributária IVA (imposto sobre valor agregado) determinando que todas as operações de compra e venda sejam tributadas, por exemplo, em 10% sobre o valor agregado em cada etapa de comercialização em que se efetive alguma agregação de valor. Naquela sociedade, um governante desonesto gostaria de atender a um pedido e beneficiar um empresário de quem é amigo, mas a clareza e a publicidade das regras comuns de tributação das operações de comercialização e consumo, baseadas na agregação de valor, são tão simples de se entender e, em consequência, tão difundidas e disseminada sua compreensão pela sociedade, que o governante não tem espaço para beneficiar o empresário seu amigo por este mecanismo de tributação. O governante, se quiser favorecer este ou aquele, terá que buscar outros mecanismos que não tributários. Esta é uma das razões pelas quais sociedades

como a brasileira, de forte tradição patrimonialista², com apropriação privada das funções de Estado e com modelos regressivos de tributação, tem forças políticas tão mobilizadas a construir barreiras que impeçam uma reforma tributária que objetive adotar um IVA como forma de tributação do consumo. Onde se adota o IVA, obviamente não se adentrou no universo idílico onde nenhum outro problema existe, mas, muito melhor do que no sistema que temos no Brasil hoje, ao mesmo tempo em que todos conhecem a regra em vigor, todos facilmente compreendem seu funcionamento e alcance e isso faz com que todos, ao mesmo tempo em que beneficiam-se dela como direito, exijam-na dos outros, como obrigação. O que implica em que todos fiscalizam-se mutuamente. Os direitos, que nas relações mediadas, eram **casuísticos**, de **alcance particular a cada caso ou operação efetivada**, nas relações difusas **estabelecem-se por força das instituições sociais e alcançam a todos tanto enquanto beneficiários quanto como exigidos**. As relações difusas decorrem, portanto, a) da complexidade da sociedade e das tecnologias disponíveis e referem-se b) às leis vigentes em cada sociedade, em cada época, c) aos padrões técnicos disponíveis e àqueles requeridos como obrigação mínima, d) aos direitos sociais e ambientais que a sociedade tenha reconhecido e elaborado de modo mais ou menos abrangente ou e) às instituições de Estado que cada sociedade tenha desenvolvido de modo mais ou menos sofisticado.

De modo simples, mapeamos a maioria dos tipos de relações que as pessoas estabelecem entre si ao longo de suas vidas. E, segundo a organização que sugerimos para sua classificação, facilmente depreende-se que nas relações primárias não existe burocracia, considerando-se o fato de que no seu âmbito não se estruturam vínculos, direitos ou obrigações. As vivências e as sensações que provocam são legítimas por si mesmas, efetivas enquanto acontecem, tornando desnecessários documentos, registros, aferições ou validações. Já, nas relações mediadas, ainda que basicamente incidentes nas esferas da vida privada, nas atividades em que as pessoas estabelecem umas com as outras ou com as empresas, verificamos que já existe o espaço da emergência dos bens jurídicos, do direito, especialmente em função dos vínculos contratuais firmados como atos de vontade das pessoas. Finalmente, nas relações difusas, evidenciam-se fortemente

² A expressão "patrimonialismo" refere-se a um modus operandi segundo qual agentes privados estabelecem vínculos inadequados com segmentos do Estado para apropriar-se funcionalmente de bens e serviços públicos de forma a direcioná-los em seu favor, de modo particular, em atos tipicamente corruptos, ou de modo extensivo a um interesse particular de um segmento social, algumas vezes sem discutir publicamente essa decisão, outras vezes orientando a política pública e até a legislação para o interesse particular, reforçando injustiças sociais. Raimundo Faoro, em obra clássica do pensamento social brasileiro, **Os Donos do Poder**, discutiu com profundidade o tema, que posteriormente ecoou em trabalhos de diversos autores.

as atribuições do Estado como parte das relações sociais, incidindo diretamente sobre as pessoas e as organizações, inclusive empresariais. **Nas relações mediadas e nas relações difusas, exige-se a burocracia, cada vez mais qualificada, para assegurar o registro dos vínculos e a preservação dos direitos e das obrigações firmadas.**

O fenômeno burocrático, portanto, é integrante de todas as sociedades, sem que seja possível a nenhuma delas prescindir de sua existência. O que é possível discutir, portanto, é a **qualidade da burocracia** e a quem determinados padrões burocráticos beneficiam ou a quem prejudicam.

Tendo presente essa afirmação, sobre a imprescindibilidade do fenômeno burocrático em todas as sociedades, urge, então, esclarecer algumas questões:

- a) o que é propriamente a burocracia?
- b) por que, com tanta frequência, a burocracia aparenta ser empecilho ao funcionamento das sociedades e, em consequência, é encarada com tanta repugnância?
- c) como recuperar o papel da burocracia como instrumento da democracia?

Nas próximas páginas, tentaremos oferecer alguma contribuição ao esclarecimento destas questões.

A Burocracia em si mesma

Exemplo 1: Grupos Rotativos de Poupança

Suponha uma pequena empresa onde trabalhem pouco mais de 20 pessoas. Algumas delas, preocupadas com as dificuldades causadas pela pandemia, numa conversa, decidem criar um pequeno grupo de "poupança coletiva", um "consórcio", em que cada pessoa deposita R\$ 50 ou R\$ 100 todo mês, quando recebem o pagamento de seus salários, e uma vez por mês, sorteia-se quem retira o montante resultante da contribuição de todos. Ao final, 9 pessoas decidiram participar e o grupo totalizou um soma de arrecadação de R\$ 700,00. São 4 participantes depositando R\$ 50 e 5 depositando R\$ 100,00. Assim, um e outro financiam-se

mutuamente, ao longo de 9 meses, e ao receber os R\$ 700,00 cada um gasta como achar mais adequado. O que importa agora? Quem vai recolher o dinheiro e realizar o sorteio. Precisa ser alguém confiável, amigo de todos, justo (que não mude a ordem dos sorteados) e responsável, que ao coletar o dinheiro, não o roube para si. Observem: não existe nenhuma autoridade externa a controlar a decisão dos participantes. Apenas eles mesmos. Mas, é importante que a pessoa responsável pela arrecadação, assuma algumas tarefas administrativas: anotar quem depositou o seu pagamento, se todos contribuíram todos os meses; que o sorteio atenda as regras definidas pelo grupo; que o dinheiro arrecadado seja entregue a todos. É uma "mini" sociedade, mas para funcionar precisa tanto da adesão de todos, quanto da definição das regras básicas, quanto, por fim, de uma pessoa que cumpra a **função administrativa do funcionamento do grupo**. A anotação dos nomes de quem aderiu, o registro da escolha do valor mensal de contribuição, a anotação de quem efetivamente fez os pagamentos a cada mês, o sorteio na data combinada e segundo as regras aceitas por todos, a premiação do vencedor do sorteio mensal e a regra para impedir que uma pessoa seja sorteada mais de uma vez: todos estes "ingredientes" são a burocracia: as condições de funcionamento e a realização do funcionamento de uma missão assumida por um grupo.

Observe: não existe nenhuma participação de governo neste exemplo de atividade. Tudo é absolutamente privado. Mas, para funcionar, precisa de uma organização mínima, de regras e de confiabilidade. Precisa que as regras sejam conhecidas de todos e que todas as anotações do "coletor" do dinheiro estejam sempre à disposição de qualquer um que queira saber o que aconteceu, para que ninguém desconfie de que foi prejudicado e, em função, disso, deixe de contribuir no mês seguinte. Precisa haver **transparência das informações**.

Quando nos referimos às relações mediadas, dissemos que eles se definem pela constituição de vínculos, que, construídos voluntariamente entre as pessoas, implicam em que elas assumam diferentes funções na sociedade, gerando entre si, direitos e obrigações. Instalam-se "fatos jurídicos", ainda quando as iniciativas sejam informais.

No exemplo citado, suponha que o "coletor" do dinheiro, após arrecadar, deixe de realizar o sorteio e fique com o dinheiro para si. Ainda que não tenha existido nenhum contrato escrito, tratou-se de crime. E, se a pessoa não entregar o dinheiro arrecadado, poderá ser denunciado e incriminado judicialmente. Afinal, os crimes são sempre informais. Nenhum criminoso registra em cartório que numa data

determinada, em horário determinado, irá invadir uma residência num endereço determinado e furtar os bens disponíveis enquanto os proprietários não estiverem e, se estiverem, os agredirão, caso resistam.

Com isto, quero ressaltar duas coisas: a) a burocracia não é uma característica governamental, mas inerente à vida de cada pessoa, organização e a todas as sociedades; b) nenhum criminoso gosta de burocracia de boa qualidade: sempre preferem a tramitação demorada, a sucessão desnecessária de etapas processuais, a nebulosidade das responsabilidades e das relações de causa e efeito, a ausência da exposição de elos lógicos entre motivos e opções, a referência a autoridades externas como mandatários dos atos, etc.

Burocracia é uma palavra que se constitui pela soma de "bureau" (pronuncia-se "birô") e da partícula grega relativa a governo ("cracia"). **Bureau**, que quer dizer, tanto no idioma francês quanto inglês, secretariado, escritório, oficina, lugar onde se executam as tarefas, administração. Burocracia é o próprio exercício da governança. Apesar de haver que se distinguir os termos, se for para ser radicalmente zeloso terminologicamente, podemos dizer que administração e burocracia são, enquanto atividades, em sua origem, sinônimos. A administração, como ciência, ao longo do século XX, ampliou-se no exercício de seus papéis e funções, passando a incorporar atribuições para além da burocracia, deve-se ressaltar.

Exemplo 2: Extrato Bancário

Pensem em outro exemplo: uma pessoa faz um depósito em uma conta corrente bancária de um valor, R\$ 100,00. Vai ao banco, naquelas áreas antes das portas giratórias com sensores para metais, preenche um daqueles envelopes para depósito em espécie e insere no caixa ATM, retira o comprovante da operação e vai embora. No dia seguinte, acessa o seu extrato pelo sistema de internet banking e o extrato informa que o valor foi depositado. Ótimo.

Considere, entretanto, a hipótese do extrato de internet banking não informar que o valor foi depositado. Ou que o valor foi menor: ele depositou R\$ 100,00, mas o extrato bancário informa apenas R\$ 30,00. Ele procura a agência, por telefone, mas o Serviço de Atendimento ao Cliente diz que é necessário ir à agência. A **incompatibilidade de informação** entre o registro bancário e o procedimento executado pelo cliente fez **causa um conflito** que não existia antes. Se o valor for

de R\$ 100,00, o gerente de conta pode equacionar sem depender de ninguém. Mas, e se for R\$ 10 mil? Ou R\$ 100 mil?

Faz-se necessário que o gerente da agência o atenda. Demora algum tempo. Ele não pode ir embora. Precisa esperar. Quando finalmente o atende, o gerente da agência diz que precisa abrir um procedimento de verificação do ocorrido e o prazo é de 48 horas ou, quem sabe, 72 horas ou, uma semana. Enquanto isso, o pagamento que ele precisava fazer não pode ser feito, ou uma negociação de valor mais alto não pode se concretizar. A incerteza gerada pela falha de registro documental produz uma tensão que não deveria acontecer mas, pior do que isso, interfere e atrapalha a vida da pessoa, que precisava da segurança e da efetividade daquela informação para dar andamento e sequência à resolução de outras necessidades ou projetos. O **pequeno desacerto em um registro documental** pode produzir uma **série de intercorrências prejudiciais** à dinâmica de vida da pessoa, da empresa, de terceiros com quem ele eventualmente estivesse negociando. Grandes desconformidades entre fatos e registros implicam em situações abomináveis a desconstruir a vida de muitas pessoas e impor pesados ônus às empresas e comunidades.

A segurança e a fidedignidade da informação documentada em relação aos fatos que documenta é essencial para a agilidade na resolução de problemas e para a efetivação de projetos. Dissabores no procedimento de registro de informação convertem-se em perdas emocionais, econômicas, em litígios, eventualmente impondo a necessidade de intervenção externa, do poder judiciário, para ser equacionada e compensada com indenizações para sanear as perdas econômicas. Mas, nem sempre a compensação econômica implica em restaurar as condições de preservação dos projetos em que as pessoas estavam engajadas.

Erros documentais, ou pior do que isso, fraudes planejadas em registros documentais, incompatibilidade da informação digital frente àquela efetivamente produzida em documentos físicos, causada por erros ou por decisão impeditiva da atividade de alguém que se pretende atingir intencionalmente constituem uma gama de **problemas de natureza burocrática que derrubam a agilidade na operacionalização das atividades humanas e, atenção, quando frequentes, na produtividade da economia**. Perdem-se horas, dias, meses quiça anos, a corrigir problemas meramente formais da incompatibilidade entre os fatos e os registros documentais. Entre documentos físicos e a informação digital sobre eles. Por outro lado, ocupam-se pessoas e sistemas, incluindo ferramentas informatizadas, a

procurar divergências e incompatibilidades de registros que, ao localizá-los ou equacioná-los, não terão resultado em produzir nada de novo em favor da sociedade. Apenas reduziram prejuízos que sequer deveriam ter existido.

A burocracia, portanto, que deve assegurar a fidedignidade entre os fatos de vinculação entre os sujeitos, seu valor jurídico, na produção de direitos e deveres, e, desde modo, agilizar a efetivação de negociações e projetos, pode apresentar-se como obstáculo, portanto.

O exemplo, novamente pensado como evento na esfera privada, fora do âmbito de governo, demonstra que possivelmente a resolução dos estragos produzidos dependerá de recursos às autoridades públicas: polícias, perícias, processos judiciais, autoridades judiciais, julgamentos, sentenças. Toda uma gama de energia social dispendida em sanear conflitos que a qualidade e a segurança dos procedimentos burocráticos adequados poderia ter evitado.

É comum que se fale que há necessidade de **segurança jurídica** para que um país seja atrativo ao capital para que seus detentores invistam em atividades econômicas geradoras de desenvolvimento econômico ou social. **Uma burocracia bem desenhada é condição essencial para a existência de segurança jurídica.** Um país pode possuir as leis mais sofisticadas e inteligentes do mundo, mas se a distância entre a esfera normativa e os procedimentos burocráticos for grande, o país estará condenado a perdas econômicas e a *deficit* de produtividade.

Uma burocracia ruim é como um motor que fundiu ou que ficou sem gasolina: não adianta que o carro seja de uma equipe competindo numa prova da fórmula 1 e seu piloto um campeão mundial: pense na cena transmitida pelas televisões do mundo inteiro em que o piloto inglês Nigel Mansel, em pane seca, precisou empurrar seu carro no final de uma corrida, em 1984, enquanto seus concorrentes todos o ultrapassavam³ !

Dentre os argumentos elencados para defender a reforma tributária eliminando os atuais impostos sobre consumo e serviços no Brasil, para criar um imposto de valor agregado, como já citamos antes, um deles chama muito a atenção: o modelo de tributação no Brasil, além de socialmente injusto, é causador de enorme quantidade de litígios judiciais para equacionar questões cuja natureza não é a atividade

³ Ver: <https://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/blogs/f1-memoria/post/2018/08/08/os-65-anos-de-nigel-mansell-relembre-dez-momentos-marcantes-do-leao-na-f1.ghtml>

econômica, mas a burocracia: onde o imposto deve ser pago? se for pago no território A, a alíquota é A; no município ou no Estado vizinho, a alíquota é B: pode ser maior ou menor. A decisão de localização dos empreendimentos pode variar por causa não de variáveis econômicas, mas de negociação na burocracia: onde os fatos geradores da tributação são registrados? Então, empresas podem fraudar o fisco por emitirem notas fiscais no local A ao invés de B, ou em B ao invés de A, apenas por causa das condições burocráticas e não econômicas, ainda que o evento econômico tenha acontecido em lugar diferente. Que localidade reduz exigências documentais? Que localidade exige mais documentos? Quem emite certidões e autorizações com mais rapidez? Quem demora mais? E as empresas então precisam de mais quadros profissionais de contadores, advogados, etc. para resolver pendências e litígios dessa natureza, ao contrário do que seria racionalmente necessário, por causa de uma enorme gama de burocracia ruim, de má qualidade, incidente sobre os empreendimentos econômicos brasileiros, junto com a tipologia do modelo tributário que construímos para o país.

A economia perde, as empresas perdem, a sociedade perde, os trabalhadores perdem, os cidadãos perdem. Dedicam-se tempo, pessoas e dinheiro ao que é essencialmente obstáculo à produção só porque desenharam-se um modelo repleto de riscos burocráticos que modelos diferentes eliminariam com facilidade. E algumas pessoas acabam especializando-se em fornecer serviços de informação sobre "macetes"⁴ burocráticos de uma tributação e de uma burocracia ruim e complexa desnecessariamente. Inteligência dedicada a conhecer mais os defeitos de um modelo sabidamente ruim de tributação e de burocracia para vender serviços ganhando com os defeitos do que para produzir serviços e ganhos reais e substantivos para o desenvolvimento da economia. E estes **"conhecedores de macetes"**, evidentemente, articulam-se para defender o modelo repleto de defeitos para eternizar seus ganhos obtidos pela oferta de sua "especialidade" e competência "técnica" de "conhecedores de macetes".

Os defeitos de uma burocracia ruim, assim como aqueles de uma tributação mal desenhada, criam "nichos de mercado" e "nichos de poder". Os "conhecedores de macetes" conhecem também as pessoas que armam ou que desarmam os "defeitos" do motor da burocracia de má qualidade, que lhes assegura "poder", influência e status. Seu "saber especializado" frequentemente não é saber técnico ou tecnológico, mas um cacife de "networking" obtuso com os

⁴ Recurso engenhoso ou astucioso usado para criar ou fazer algo; artifício, truque. Cfr. <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/macete>.

que sustentam seu poder assentado sobre a burocracia de baixa qualidade. Se um empreendedor tenta constituir seu negócio sem contratá-los, a burocracia dos "macetes" lhe impõe uma sequência de revezes econômicos e sociais, tentando inicialmente atrair sua submissão ao "esquema" ou, posteriormente, erodindo completamente suas chances de êxito.

Exemplo 3: DDA - Débito Direto Autorizado

No Brasil, a legislação de direito civil constituiu alguns títulos de cobrança para as operações lastreadas em contratos de compra e venda de bens móveis ou imóveis ou em operações de financiamento de curto, médio ou longo prazos, bastante antes da disseminação das tecnologias informatizadas. Alguns destes títulos previam a cobrança direta das pessoas e possuíam qualidade de **título executivo** por si mesmo, como as **notas promissórias** ou os **cheques**, que se pensava para pagamentos imediatos, com a figura do "pré-datado" ganhou a fisionomia de título de pagamento de financiamento comercial. Outros títulos, como as "Duplicatas", não eram "executivos", mas refletiam um instrumento diverso que lhe desse significado, não podendo ser executado em cartório, por exemplo, sem que se juntasse cópia autenticada do documento que lhe dera origem. Com o desenvolvimento das tecnologias informatizadas, as duplicatas, que expressavam as relações entre empresas ou entre empresas e pessoas físicas, demandavam maior agilidade e foram gradativamente encontrando uma padronização pelos bancos com o desenvolvimento dos boletos bancários. Os bancos desenvolveram os serviços de cobrança bancária dos boletos que as empresas emitiriam como interface das duplicatas, que por sua vez, lastreavam-se nos contratos firmados. Sem valor legal intrínseco, os boletos eram apenas o espelhamento para o sistema de cada banco das duplicatas comerciais, que por sua vez, em caso de não pagamento, não podiam ser cobradas extrajudicialmente nem judicialmente sem os contratos aos quais se referiam. Se as duplicatas eram a duplicação dos títulos, os boletos seriam as "triplicatas", ainda que ninguém os tenha chamado assim. Apesar da maior agilidade conferida pelos boletos, usados na informatização dos processos de cobrança, cada banco possuía seu próprio conceito para os boletos e só com o passar dos anos é que os bancos começaram a negociar uma padronização dos mesmos, para que os clientes pudessem pagar seus boletos nos bancos em que as empresas possuíam contas ou naqueles em que os bancos mantivessem acordos contratuais. Os sistemas de cobrança bancária não eram integrados entre os bancos e as regras de funcionamento dos boletos eram definidas por cada banco segundo suas necessidades e não segundo as necessidades dos consumidores pessoas

físicas ou jurídicas. A parafernália de regramentos privados de cada banco para seus boletos diferentemente dos boletos emitidos pelos outros bancos era uma burocracia privada ruim, dificultando a vida dos consumidores e empresas para operacionalizar algo que a elas era imprescindível: cobrança dos valores a receber de seus clientes.

O Banco Central do Brasil, como regulador do sistema financeiro, sem necessitar de nenhuma lei, convocou a Febraban - Federação Brasileira de Bancos e negociou integrar um sistema unificado de registro dos boletos, os DDAs, Débito Direto Autorizado, num banco de dados nacional, de tal modo que a numeração de cada boleto seja única e irrepetível, incorporando ao sistema as informações de datas de vencimento, tarifas por atraso, multas contratuais ou descontos por pagamentos antecipados, bem como a comunicação eletrônica imediata aos consumidores segundo CPF ou CNPJ diretamente nas suas próprias contas bancárias, em qualquer instituição bancária em que ele autorize os DDAs. Também é importante entender: a base de dados dos DDAs não coletam nenhuma informação que não seja imprescindível para a operação de pagamento. Nenhuma informação desnecessária. Apenas e exclusivamente as informações necessárias.

A consequência imediata foi a redução do número de fraudes na emissão de boletos, porque apenas as empresas clientes bancárias com sistemas de cobrança bancária instalados, o que implica contratos específicos com cada banco, poderiam emitir DDAs. O DDA ganhou a feição de um instrumento autêntico, cuja garantia de autenticidade provinha da instituição emissora do boleto: o banco A ou B. Assim, quando um cliente paga um DDA ao invés de um boleto em papel no caixa do banco, da lotérica ou de outro correspondente bancário, tem a certeza de que a emissão é da empresa com qual firmou um contrato ou de quem fez uma compra a prazo. Nos boletos em papel, o índice de fraudes é muito maior, além de haver muitas outras restrições. Outra vantagem para os clientes é que todos os DDAs podem ser pagos no banco em que o consumidor possui conta bancária, ao contrário dos boletos em papel, que dependem do banco em que o fornecedor possui conta. O DDA é serviço ao consumidor enquanto o boleto convencional é serviço ao vendedor. O DDA pode ser pago em qualquer horário em qualquer lugar, enquanto o boleto convencional só pode ser pago em lugares definidos pelos bancos em horário comercial. O DDA pode ser pago mesmo com atraso em relação à data de vencimento, com a mesma comodidade do pagamento em dia, enquanto o boleto convencional produz uma série de dificuldades adicionais de pagamento caso esteja em atraso.

O que é importante compreender?

A intervenção da autoridade governamental, do Banco Central do Brasil, requerendo que os benefícios gerados pela adoção das tecnologias informacionais fossem estendidas aos clientes bancários fez-se mediante a adoção de resoluções e portarias, de natureza infralegal, sem legislação específica, mas incrementou as vantagens para os bancos, para as empresas e para os consumidores, reduzindo custos do sistema e eliminando restrições, óbices e obstáculos.

A burocracia racionalizou as operações, baixou custos, aumentou a segurança e a autenticidade das documentos pagos, minimizando fraudes e benefícios a oportunistas que usavam a falta de integração de sistemas para furtar os consumidores e as empresas. Outro benefício foi relativo à sustentabilidade ambiental: tanto os clientes precisam locomover-se menos aos bancos para efetuar pagamentos quanto a emissão de documentos impressos de boletos caiu muito, protegendo o meio ambiente, mantendo-se o armazenamento de todas as informações de títulos a pagar ou já pagos diretamente do sistema central operacionalizado pela Febraban.

Os clientes bancários que pagam um título em DDA sequer apercebem-se do papel do Banco Central do Brasil ou da própria Febraban. Mas, sem sua intervenção, uma burocracia de baixa qualidade não teria se transformado num instrumento ágil, seguro, trazendo redução de custos, racionalização e autenticidade ao sistema.

Os DDAs representam tanto aquelas relações mediadas, às quais nos referimos no começo, geradoras de direitos e obrigações, quanto as relações difusas, em que a pessoa, pela burocracia, exercita direitos ao mesmo tempo em que assume responsabilidades para com toda a sociedade.

Os DDAs são exemplos de quão importante e útil é a burocracia, quando bem desenhada. Quanto ela pode beneficiar as pessoas e as empresas; quanto ela pode gerar de ganhos de produtividade e de externalidades positivas.

Exemplo 4 - Pix: pagamento eletrônico instantâneo

Outro exemplo bastante interessante do **que é a burocracia e de como, se bem elaborada, pode representar inclusão social, garantia de direitos de cidadania,**

agilidade e segurança para as pessoas é a solução desenvolvida no âmbito do Banco Central do Brasil, denominado PIX, o meio eletrônico desenvolvido para agilizar e reduzir os custos nas viabilizando o pagamento instantâneo no Brasil.

O Pix é uma solução de intermediação eletrônica de valores criada pelo Banco Central com as seguintes características: usando-se de um aparelho de telefonia celular, de um *tablet* ou de um computador ou de outro *gadget* de telefonia 4G (ou superior) ou internet, as pessoas físicas e jurídicas detentoras de contas correntes ou de poupança no sistema financeiro nacional podem criar "chaves" com caracteres alfanuméricos e vincular até 5 chaves cada uma às contas bancárias que quiser. Pode usar o email, por exemplo, ou o número de telefone, ou uma expressão escrita, por exemplo: pix-nome-da-pessoa e ao requerer uma transferência de saldo bancário, precisa apenas informar a chave que criou. Qualquer uma delas. A pessoa que transferirá o valor acessa seu serviço bancário, registra a chave e o montante a transferir. O PIX busca os dados do beneficiário, para que a pessoa confirme se é o destinatário para quem queria enviar o dinheiro e, se for, confirma a operação. O tempo total desde a abertura do aplicativo bancário até o encerramento da transferência é de aproximadamente 1 minuto, ou menos, a depender do aplicativo bancário e da qualidade da conexão da rede. O tempo de transferência do saldo do emissor para o receptor é de poucos segundos, de modo que o receptor pode confirmar quase imediatamente ter recebido o saldo.

Dentre as vantagens do PIX, podemos citar: inexistência de tarifas para as transferências entre pessoas físicas ou de pessoas físicas para pessoas jurídicas; disponibilidade do serviço a todo tempo, sem restrições de horários ou dias; utilização por praticamente todos os bancos atuantes no Brasil, convencionais ou digitais, com raríssimas exceções; segurança do registro imediato e perene da informação de cada movimentação, origem-valor-destino-data-hora, e se a pessoa quiser documentar o motivo da movimentação também pode incluir uma descrição. Não há limite do número de operações que a pessoa pode realizar num mesmo dia. O limite é exclusivamente a existência de saldo disponível em conta corrente ou de poupança. Trata-se de fluxo de valores à vista. A pessoa que portar um telefone celular e mantiver uma conta corrente ou poupança em um banco que lhe forneça aplicativo de acesso e movimentação de sua conta, não precisará, praticamente, portar dinheiro físico (em papel ou moedas)⁵. O comerciante, formal ou informal, que

⁵ O Pix não é uma novidade no que diz respeito à transferência imediata e eletrônica de saldos monetários, na verdade. Muito antes, há mais de 20 anos, em países muito pobres, na África, por exemplo, desenvolveram serviços desse tipo, de intermediação financeira, por telefones celulares, com a diferença de que ao invés dos bancos, quem oferecia o serviço eram as empresas operadoras de telefonia.

receber pagamentos pelo PIX, terá o saldo de sua vendas em sua conta bancária imediatamente, sem precisar portar consigo o valor, ir à agência para efetuar depósitos ou expor-se ao risco de um furto ou assaltos, por exemplo. Ao comparar com outras modalidades de transferências de valores no sistema bancário brasileiro, o mais próximo é o TED, mas, os valores de tarifas são muito maiores e as restrições de horários e dias são muito frequentes. No caso dos cheques, cuja utilização já diminuiu muito, há ainda o intervalo para a compensação, após o depósito na instituição bancária, e no caso dos cartões de crédito o intervalo para que a administradora do cartão repasse, com descontos pelos serviços, o saldo ao vendedor, que pode demorar vários dias.

O Pix, cuja utilização, segundo o Banco Central do Brasil, já alcança, apenas poucos meses depois de seu lançamento, número muito expressivo de operações, superior ao número de de operações de outras ferramentas de transferências financeiras, é um instrumento mediante qual a burocracia faz-se também serviço concreto aos cidadãos e às empresas. Mas, é burocracia, porque registra as operações, sob alçada da autoridade governamental, que, deste modo, sob as regras legais vigentes, mediante o serviço prestado, tanto assegura que os compromissos firmados e realizados entre as pessoas tenham efeito imediato quanto alcança conhecer cada valor transacionado no país entre as pessoas físicas ou jurídicas, para efeitos de controle. Por exemplo: o controle sobre crimes financeiros tende a incrementar-se fortemente, com o crescimento do uso do PIX. Tráfico de entorpecentes, de armas, de pessoas, de órgãos, todas estas modalidades que envolvem movimentação elevada de valores, com a disseminação do uso do PIX tendem a tornar-se mais facilmente capturável para conhecimento pelas autoridades governamentais.

Nos processos bancários, até recentemente, os bancos, onde as pessoas movimentavam suas contas, tinham elevado poder de interferência sobre o modo do cliente viver, ao instituir regras de uso dos serviços bancários que os clientes deveriam obedecer sob pena de exclusão do sistema financeiro. De certo modo, os bancos tinham poder sobre a vida da pessoas, mesmo quando apenas custodiassem o dinheiro delas, prestando-lhes serviços. No caso do PIX, a instituição financeira funciona mais como uma parte de uma ampla plataforma de serviços PIX, com pouca interferência sobre a atividade do cliente, integrando a rede nos termos parametrizados pela autoridade monetária nacional.

É um passo inicial do sistema de "**open banking**"⁶ que, no Brasil, começa a ser implementado, em 2021, sob regência da autoridade monetária. Como sempre deveria ter sido, a autoridade monetária reconhece que a **propriedade dos dados de movimentação financeira dos clientes em instituições financeiras** pertence a eles, clientes, e não aos bancos, o que, daqui em diante, segundo regras fixadas pelo Banco Central, acontecerá, na prática, com a adoção de mecanismos de migração operacional em favor do cliente/usuário, que poderá autorizar, total ou parcialmente, ou não, seu compartilhamento por toda a rede de instituições do sistema financeiro nacional. Se o cliente optar pela concessão de acesso aos seus dados, com a ampliação do acesso às informações cadastrais e transacionais dos clientes, as instituições financeiras tendem a concorrer entre si pelos clientes com **melhores fundamentos financeiros e melhores práticas de gestão financeira**. Obviamente, poderia parecer que haveria preferência por clientes cujos volumes transacionados fossem mais elevados, mas não necessariamente será assim, porque **a qualidade do comportamento do cliente na administração de seus recursos tende a ser mais importante do que meramente os volumes ou os montantes** de valores transacionados. Ao mesmo tempo, a diluição do risco tende a ser mais valiosa do que a oferta de volumes mais concentrados em poucos clientes.

Exemplo 5 - Fundo Garantidor de Crédito

No Brasil, pouco depois da implantação do Plano Real, uma das questões que surgiu era quanto à existência de bancos públicos de propriedade dos governos estaduais. Dada a capacidade de multiplicação monetária que o sistema bancário possui, em função da **alavancagem** produzida pela atividade creditícia, os governos estaduais possuíam, através de seus bancos, entes capazes de dificultar a contenção inflacionária almejada pelo governo central, mediante a a contração da disponibilidade monetária, se impelisses os bancos estaduais à plena utilização. Por outro lado, sem o regramento posteriormente implantado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, ao usar os bancos públicos para financiar as atividades dos próprios governos estaduais ou municipais, quanto às despesas de custeio (despesas correntes, em termos de linguagem do orçamento público no Brasil) ou para as despesas de investimento, os bancos públicos também dificultavam o controle da dívida pública e sobre os agregados econômicos, mormente a disponibilidade de liquidez monetária por dispor dos meios de pagamento de que todas as demais instituições bancárias dispunham no país. Por

⁶ <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openbanking>

outro lado, a baixa qualidade da governança das instituições bancárias, especialmente dos governos estaduais, naquela época, permitia que os bancos estaduais mantivessem elevadas carteiras de endividamento em suas operações, cujos montantes e valores efetivos, em quadro hiperinflacionário, eram difíceis de mensurar. Para conter com esse quadro, ao Plano Real seguiu-se uma forte política de privatização dos bancos estaduais, repleta de problemas, mas quase imposta como condição de preservação política dos líderes estaduais, sob a ameaça de acusação de serem os responsáveis pelo retorno da inflação, agindo contra o Plano Real. Assim, criou-se um programa de reorganização do sistema bancário, em que parte dos "esqueletos" dos bancos estaduais, ou mesmo privados, foram assumidos pelo governo federal. Os governos estaduais, por sua vez, perderam um dos mais possantes mecanismos de financiamento de que dispunham, tanto para as receitas dos próprios governos estaduais quanto para efetivação de políticas próprias de desenvolvimento econômico de seus territórios sob sua condução. Poucos foram os governos estaduais e poucas foram as instituições bancárias que resistiram à pressão política pela privatização dos bancos estaduais, remanescendo apenas o Banrisul (Rio Grande do Sul), o Banestes (Espírito Santo) e o Banese (Sergipe), salvo engano. Para as políticas de desenvolvimento econômico dos Estados, o governo autorizou a criação de novas instituições de fomento econômico, denominadas "agências de fomento", impedidas de captar tanto depósitos de ativos para poupança privada (contas correntes, ou poupança ou aplicações financeiras), e com aplicações de fundos apenas em políticas muito limitadas, nos termos da lei, e sob estrita observância e controle pelo Banco Central.

Por fim, neste contexto, muitas instituições bancárias, especialmente de menor porte, passaram a sofrer problemas de liquidez e/ou de solvência, enfrentando, diversos deles, intervenções do Banco Central, vindo muitos a falir ou a serem vendidos para bancos maiores. Nestas situações, de falência das instituições bancárias ou outras financeiras, a recuperação dos saldos de depósitos e de poupanças para ressarcimento dos clientes era um problema e a solução que se deu foi a constituição de **uma instituição não bancária, sem fins lucrativos**, tendo os bancos, público ou privados, como sócios, que se denominou de **Fundo Garantidor de Crédito**.

A regra de constituição de capital do Fundo Garantidor determina que os bancos apurem mensalmente o volume dos depósitos em contas correntes, poupança e aplicações financeiras de seus clientes e sobre o montante total, a cada mês, repassem um percentual irrisório do valor ao Fundo Garantidor, como doação. Em

troca, o Fundo Garantidor, em caso de interrupção no funcionamento de qualquer instituição bancária, fará a cobertura de todos os saldos depositados no banco, até o limite (hoje, 2021) de R\$ 250.000,00, para cada cliente, evitando que as pessoas percam seu dinheiro ou que apenas o recuperem em tempo muito longínquo ou em parcelamentos de longo prazo. Se no início de seu funcionamento, há pouco mais de 20 anos, o Fundo Garantidor poderia enfrentar dificuldades no caso de liquidação de instituições de médio ou grande porte para assegurar aos clientes bancários o ressarcimento de seu capital, hoje, o Fundo Garantidor possui um lastro de capital bastante significativo e informações recentes é de que, em caso de fechamento das instituições bancárias, os clientes bancários têm sido ressarcidos em prazos médios sempre bem inferiores a um mês. Noticia-se, até, que há pessoas ressarcidas em apenas dois dias.

Cada cliente é identificado, mediante a sua inscrição na Receita Federal (CPF), e o banco sob liquidação agrega os registros dos saldos de suas contas e aplicações. O Fundo Garantidor, acionado pelos clientes, no menor prazo possível, devolve aos clientes, os valores até o limite especificado. Segundo os registros mais recentes, os saldos do FGC dão cobertura para todos os depósitos bancários de mais de 99% dos clientes bancários no Brasil, sendo uma instituição privada, sem fins lucrativos, detentora de informações atualizadas sobre cada possuidor de saldos no sistema financeiro brasileiro e designada a intervir em resolução de situações críticas, quando, em tese, as pessoas tenderiam, muitas vezes, ao desespero pela perda de todos os seus recursos financeiros e de investimento. Sob as regras instituídas, quase sem ser sequer conhecido, o Fundo Garantidor, oferece a garantia de resgate do dinheiro supostamente perdido, restaurando as condições de viver e de trabalhar das pessoas.

Sinopse

Nos cinco exemplos que citamos neste texto, optamos por identificar a **presença da burocracia em atividades particulares ou privadas**⁷: um grupo informal de poupança rotativa; os extratos bancários; os DDAs; o P1x; e, finalmente, o Fundo Garantidor de Crédito. O uso de exemplos financeiros facilita a compreensão de todos acerca de quanto a burocracia é importante na vida cotidiana e de quanto merece atenção de todas as pessoas. Ninguém quer perder dinheiro, nem ser lesado quando faz uma compra ou, se for o vendedor, não quer negociar uma venda e depois deixar de receber o valor que o comprador assumiu compromisso de pagar. Verificamos que a presença da burocracia é uma **condição de administração dos fatos cotidianos** em que estejam envolvidos vínculos relacionais entre as pessoas físicas, entre pessoas físicas e jurídicas ou entre duas ou mais pessoas jurídicas.

Em todas estas situações, os vínculos relacionais criam, mutuamente, entre seus envolvidos, direitos e deveres, e, em função disso, criam-se **fatos jurídicos**, que resultam em **bens jurídicos** a serem protegidos. Esta é a origem, a etiologia, da burocracia. Um **sistema de registros dos fatos jurídicos** que seja **fidedigno** a eles, **reconhecido** pelos envolvidos ou pelas instituições como registros eivados de **autenticidade**, e, portanto, de **oficialidade**, capaz de **garantir e resguardar seus efeitos** ao longo do tempo, até que um fato sucedâneo encerre seus efeitos e estabeleça novos vínculos a serem registrados, reconhecidos e oficializados.

Em termos de comparação, **a burocracia é uma espécie de "certidão de nascimento" do direito**, não enquanto teoria, mas como situação concreta em que o direito começa a acontecer e a vigorar e em que se torna visível, não apenas no âmbito abstrato das leis e do sistema normativo, mas em sua aplicação, influência e incidência na vida real das pessoas.

⁷ Observe-se que esta foi uma opção para o texto, o que não exclui que hajam importante exemplos de formas muito inteligentes e perspicazes da burocracia no Estado brasileiro. Podemos citar o sistema eletrônico de votação (urnas eletrônicas), coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, ao contrário da uma campanha ideológica de difamação em voga, ao mesmo tempo em que assegura a comprovação impressa da participação do eleitor no pleito, garante-lhe a preservação do segredo de sua escolha política, rompendo com os mecanismos de controle clientelistas e o mandonismo formador dos chamados "currais eleitorais" que já existiram em períodos pregressos da história brasileira; também há a Declaração do Imposto de Renda, que, para uma pessoa que administra as informações sobre seus rendimentos, bens e dívidas, com zelo, faz-se com muita facilidade, atualmente inclusive em formulários online: pode-se discutir as faixas de tributação, a incidência dos impostos, etc. mas, o processo de registro documental, pagamento ou requisição das restituições do IRPF é muito bem feito. A burocracia da Declaração do Imposto de Renda, enquanto ato documental gerador de direitos ou obrigações é muito bem feito e muito ágil, requerendo apenas pequenas melhorias pouco substantivas, do nosso ponto de vista. O que não exclui que, também, infelizmente, há uma enorme gama de sistemas burocráticos ruins no serviço público, funcionando em modo convencionais ou digitais, que precisam de radicais modificações e/ou de melhorias urgentemente.

Além disso, dos exemplos relacionados, aprendemos que as agências governamentais, como o Banco Central, nos casos citados, tem o condão de induzir (se cientes de suas incumbências sociais) que haja uma **burocracia de alta qualidade** que tem como consequências responder adequadamente às necessidades dos cidadãos e das organizações na sociedade, agilizar a efetivação das operações e dos negócios, reduzir custos desnecessários, assegurar a validade dos feitos transacionados entre as partes, atestar e garantir os direitos de cada uma das partes caso alguma delas resolva descumprir com suas obrigações rompendo unilateralmente com os compromissos firmados.

Há aproximadamente um ano, pensando a questão do Estado, retomando a perspectiva weberiana segundo qual ao Estado compete o monopólio da violência, na rede social LinkedIn, escrevi um artigo denominado "**Segurança Pública, Segurança da Cidadania**"⁸, em que elaborei um argumento segundo qual a qualidade da burocracia é essencial para assegurar a tão almejada "**segurança jurídica**" e a perspectiva de que **garantida a segurança jurídica aos cidadãos, reduzem-se os litígios e conflitos entre os cidadãos**, tendo como consequência uma necessidade menor da intervenção do aparato policial da segurança pública, reduzindo dispêndios e ônus da sociedade como um todo, pela minimização da violência. Transcrevo parte do texto:

Uma das funções mais importantes da Administração Pública é fornecer segurança para os cidadãos, de modo a permitir que os conflitos diretos sejam desnecessários, uma vez que a autoridade pública assegurará os direitos de todas as pessoas e organizações envolvidas numa demanda específica.

Costuma-se pensar que a segurança seja feita pelo aparato policial, civil ou militar. Então, os partidários das teses de que a sociedade precisa de "mais segurança" sempre vinculam suas proposições a imagens com a presença de agentes policiais, preferencialmente militares, porque usam uniformes, ou a viaturas das polícias militares, rodoviária ou federal ou a presença de armamentos ou bens apreendidos, especialmente se entorpecentes ou volumes de dinheiro em espécie. Passa-se a impressão de que a segurança pública é mantida onde existe policiais, mais ainda se forem policiais militares.

Esta é uma visão distorcida.

Sim, a segurança pública envolve agentes policiais, também, mas como subsidiariedade, como função complementar.

⁸ <https://www.linkedin.com/pulse/seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica-da-cidadania-edmar-roberto-prandini/>

Antes de que sejam necessários os agentes policiais, a segurança dos cidadãos começa na qualidade dos registros públicos dos documentos:

** de aquisição de imóveis, mesmo quando sob alienação por financiamento;*

** de aquisição de veículos, mesmo sob alienação;*

** de concessão de direito de uso de imóveis, por emissão de licenças e alvarás de funcionamento;*

** de documentos de identificação das pessoas e do cumprimento de seus deveres: certidões, comprovantes de votação, etc;*

** de participação em empresas, na qualidade de sócios, majoritários ou não, pelo registro dos contratos sociais nas juntas comerciais;*

** de detentores de bens adquiridos em compras, pela emissão de notas fiscais, controladas pela as autoridades tributárias;*

** etc, etc, etc.*

Costuma-se pensar nestas funções como "burocracia" e são. Mas, ao contrário do que se pensa, a burocracia assegura direitos. Os registros públicos de documentos, gerados pelo Estado por requisição dos cidadãos, ou registrados por entes reconhecidos pelo Estado, mas produzidos pelas próprias pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, são, os próprios registros oficiais, a burocracia em si mesma. São a racionalidade da informação de que direitos cada pessoa integrante da sociedade possui na sociedade, por decorrência da condição de cidadania, derivada das leis, ou por decorrência de suas conquistas, resultantes do seu esforço e inteligência.

Naquele texto, ainda, afirmei :

*A consequência da "má burocracia" (registros documentais ruins, incompletos ou não fidedignos aos fatos que tratam, ou produzidos em processos cuja tramitação foi mais prolongada no tempo do que a necessária) são o **avolumar-se das tensões**, com o consequente **desgaste das relações entre as pessoas** e o aumento dos dispêndios econômicos e financeiros de toda a sociedade.*

Para concluir este tópico, pouco interessa acrescentar. Apenas a ênfase de que se a burocracia é muitíssimo presente na vida das pessoas em suas atividades particulares ou privadas, muito mais o é quando as pessoas tratam de questões que envolvem o que denominamos no início deste texto de "relações difusas", onde a presença do Estado se torna muito mais perceptível.

Há toda uma gama de argumentos acerca da redução da presença do Estado na sociedade e na economia. Há uma enorme campanha que argumenta contra a

arrecadação de impostos, que não diz, porquanto é absolutamente inócuo, mas que gostaria de **protestar contra toda e qualquer tributação de efeito redistributivo de riquezas na sociedade que almeje reduzir desigualdades**. Enquanto os impostos asseguram espaços de privilégios sociais, os "privilegiados" os defendem com força. Quando os impostos orientam-se para distribuição de riquezas, os privilegiados os agredem com força. Bom exemplo foi a discussão, alguns anos passados, sobre a oferta de cotas por etnia e para alunos provenientes das escolas públicas no ensino superior público. Um partido conservador ingressou no STF para invalidar por inconstitucionalidade a lei que dispunha favoravelmente ao acesso dos alunos "negros" ou das escolas públicas a 50% das vagas nas universidades públicas federais.

A forma "sofisticada" desse "argumento dos privilegiados" é defender que há uma "alta carga tributária" no Brasil, omitindo que na conta que fazem todos os saldos do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da previdência social são contados como se fossem "impostos", quando são formas sociais de poupança dos trabalhadores, que os beneficiam, quando demitidos de seus empregos ou quando envelhecem, apenas para citar as duas formas mais evidentes de uso dessa poupança social, que o Estado administra. Por outro lado, ainda que muito se reclame, os impostos no Brasil asseguram o funcionamento de todo o SUS - Sistema Único de Saúde, tão legitimado neste período da pandemia, ou das redes municipais, estaduais e federais de ensino, por exemplo; saúde e educação são opções constitucionais que retornam serviços diretamente aos cidadãos, que diversamente, teriam que pagar para custeá-los ou, ante incapacidade financeira, prescindir de seus serviços.

Outra forma desse "argumento dos privilegiados" é defender que ao invés do Estado administrar a previdência, a Constituição seja alterada para que os bancos ou seguradoras o façam, mediante um sistema exclusivo de "previdência privada", em que cada um, individualmente, é responsável pelos aportes previdenciários, que constituiriam uma carteira particular, de cujo saldo, posteriormente, usufruiriam parcialmente, com seus rendimentos quando decidissem resgatá-lo, descontadas as taxas administrativas do sistema bancário e possíveis perdas decorrentes de oscilações patrimoniais negativas dos investimentos realizados para sua rentabilização. Obviamente, se se adotasse esse modelo no Brasil, a vertente de desigualdade financeira e econômica seria mais ainda intensificada, evidenciando-se fortemente no momento de envelhecimento das pessoas, como se verificou no exemplo chileno, sempre citado, enquanto o modelo atual, solidário, preconizado na

Constituição Federal de 1988, insta a minorar a desigualdade, apesar das piores recentes resultantes de algumas reformulações que se mostraram redutoras das pensões e favorecedoras de alguns segmentos sociais em detrimento de outros.

Por outro lado, omitem-se perguntas fundamentais: ao longo das últimas décadas, qual foi o segmento econômico que obteve as maiores taxas de retorno sobre seus investimentos no país: não foi exatamente o segmento bancário? quem disse que a administração privada da previdência teria custos mais baixos do que aqueles cobrados nas alíquotas previdenciárias transferidas aos sistemas públicos de gestão previdenciária, se os bancos foram o setor que mais retorno sobre os investimentos exigiram dos seus clientes para prestar-lhes serviços por décadas?

Assim, aprendemos, considerando nossos exemplos, que a qualidade da burocracia depende não das disponibilidades tecnológicas ou da clareza das concepções e das práticas de negócios existentes na dinâmica de cada sociedade, mas do fato de que a burocracia nunca é socialmente neutra em relação às hegemonias sociais e políticas vigentes em determinada sociedade. Muito pelo contrário, a burocracia pode atuar para fornecer liberdade, agilidade e flexibilidade para tornar a sociedade mais dinâmica, igualitária e representativa dos direitos de cada pessoa ou segmento que a componha ou, ao contrário, atuar para estabelecer distinções práticas entre as pessoas de modo a assegurar e/ou reforçar as desigualdades entre elas. A burocracia mais ou menos ágil, racional, livre e flexível é uma resultante de como determinada sociedade está tratando as assimetrias de poder e de riqueza entre as pessoas, as empresas e as forças políticas naquele determinado ciclo histórico do seu desenvolvimento.

Burocracia e Contabilidade

Muito antes do que se desenvolvessem, na história, padrões mais complexos de organização das sociedades, as pessoas já usavam contabilizar seus utensílios, suas vestimentas e seus suprimentos alimentares. Registrar as trocas e os escambos, mesmo nas sociedades primitivas. Ainda que não fosse uma contabilidade ordenada por padrões comuns e homogêneos a todos os povos e sociedades, quase se pode afirmar que a contabilidade e a burocracia nasceram como irmãs gêmeas dos esforços humanos para organizar o saber sobre os recursos disponíveis e os intercâmbios realizados para assegurar sobreviver, mesmo em condições ainda muito precárias, tanto em termos de tecnologia quanto

de linguagem ou de ciência. A contabilidade era o instrumento particular dos sujeitos interessados em obter maior conhecimento sobre o que tinham como posse, por propriedade ou por empréstimo, ou o que tinham como obrigações ou dívidas. A contabilidade respondia ao indivíduo e à sua necessidade psíquica de saber sobre si mesmo e sobre sua condição de disponibilidades materiais e financeiras para sentir-se seguro, podendo conjecturar alternativas e deliberar sobre como atuar no mercado e na sociedade⁹. Diversamente, a burocracia já era a concretização da vida dos indivíduos na sociedade, interagindo entre si, em atos documentados ou reconhecidos publicamente, ainda que nem sempre publicizados, com efeitos jurídicos. A burocracia era o instrumento pelo qual os sujeitos estabeleciam as relações de compromissos mútuos entre si. Nas civilizações da antiguidade, a produção, o trabalho e a propriedade já encontravam eco nos registros documentais e já se estruturavam sistemas tributários a exigir registros de natureza contábeis para sua valoração.

Muito mais tarde, com os desenvolvimentos posteriores das notações contábeis, a burocracia começou a acolher os registros contábeis como parte dos instrumentos burocráticos e reconhecer-lhes valor inerente, **desde que os responsáveis por sua produção** fossem eles próprios reconhecidos como obedientes a parametrizações estabelecidas pelas instituições reguladoras para a produção dos registros contábeis segundo regramento publicamente firmado.

Na atualidade, sabe-se, instituições de natureza oficiais definem os padrões técnicos de produção dos registros contábeis e, em alguns países, concedem o reconhecimento aos profissionais que pretendam atuar no setor desde que subordinem-se à aferição de seu saber científico sobre a contabilidade e técnico-operacional das normas contábeis vigentes naquele país (burocracia), em decorrência de leis ou de instrumentos para-legais.

Sabe-se, também, desde sempre na história, que a parametrização em padrões lógicos intercambiáveis dos registros contábeis e dos documentos burocráticos são uma condição para a expansão dos volumes e dos valores no comércio, local ou internacional. Por isso, ganham tanta importância, na atualidade, as plataformas capazes de produzir a harmonização dos registros burocráticos e das normas

⁹ É muito interessante considerar o esforço de desenvolvimento da contabilidade enquanto parte dos esforços de racionalidade sobre a inserção da pessoa e de seus empreendimentos no mundo real. Se a filosofia amplia horizontes, ao empregar a especulação e trabalhar produzindo conjecturas ou hipóteses e verificando suas coerências internas e/ou fidedignidade com os fatos, a contabilidade dedica-se em trabalhar para garantir a fixidez dos valores efetivados em cada operação, em cada movimento, buscando a correção e a conformidade de cada notação, por menor que seja, de modo particularíssimo.

contábeis vigentes em cada país, para o que contribui enormemente, então, a adoção de padronização técnica internacionalmente reconhecida para o registro dos fatos contábeis. Ainda que haja aqueles segmentos politicamente conservadores, para não dizer retrógrados, eventualmente hegemônicos temporariamente em determinada sociedade, que ideologicamente defendam o isolamento "nacional", a participação em instâncias multilaterais e a adoção de protocolos comuns e transparentes de notações e registros é uma determinação impositiva para o desenvolvimento das sociedades e das economias no mundo contemporâneo.

Juros sobre Capitais Próprios

O caso da contabilização, no Brasil, dos chamados **Juros sobre Capitais Próprios**, é, ao mesmo tempo, um bom exemplo de como uma boa ou uma má burocracia presta-se, também, intencionalmente, a efeitos sociais de acumulação de riquezas ou de distribuição de riquezas.

Para contribuir com a compreensão do funcionamento e da saúde financeira de uma empresa, criou-se um "indicador" contábil chamado de Lajida (ou Ebtida). Este indicador calcula os resultados de lucros das empresas antes da aplicação dos impostos e obrigações relativas ao endividamento que a empresa tenha pago num determinado período. A sigla LAJIDA significa: **Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização**. Em inglês, EBTIDA, ou **Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization**. Assim, o Lajida (ou Ebtida) expressa bastante bem como esta a capacidade operacional de uma empresa, de vender seus produtos e serviços e de pagar pelas despesas operacionais necessárias para a produção e venda dos seus bens e serviços.

Depois de pagas as despesas de obrigações financeiras (dívidas: juros e amortizações) e as obrigações tributárias, subtraindo-se a depreciação (que, na verdade, a empresa não paga, mas calcula para planejar a manutenção de suas máquinas e instalações), obtém-se o outro indicador contábil, o **Lucro Líquido**, de onde supostamente deve sair a remuneração dos donos da empresa, os acionistas, pelo capital que investiram, e a formação de um saldo para novos investimentos que possibilitem o crescimento da empresa.

No Brasil, muito frequentemente, especialmente nas micro e pequenas empresas, os proprietários das empresas misturam as suas retiradas de "pro-labore" com os ganhos decorrentes do capital investido, quando tratam-se de coisas diferentes. As

retiradas pro-labore devem remunerar o trabalho da pessoa na empresa, tendo como equivalente a remuneração de todos os demais trabalhadores da empresa (os salários), considerando o cargo e a responsabilidade que cada um possua. No caso de que a administração da empresa seja feita por terceiros, não seria de se esperar que os proprietários retirassem pro-labore, porque os administradores empregados exercem a função de condução e coordenação da empresa no lugar dos proprietários. Neste caso, os proprietários deveriam ser remunerados pelo capital investido, como detentores do patrimônio que a empresa representa. Sabe-se que na maioria das vezes não acontece assim, mas distinguir entre as remunerações do capital e do trabalho na empresa ajuda a dimensionar melhor seus resultados.

No complexo sistema de tributação brasileiro, ao se lançar parte da remuneração dos acionistas não como derivada do lucro líquido, mas das **despesas**, mediante o lançamento na categoria Juros sobre Capitais Próprios, algumas empresas obtêm valores de impostos a pagar menores. Para os proprietários do capital da empresa, é como se estivessem recebendo uma espécie de juros sobre um empréstimo, como se o capital investido fizesse dele não apenas o proprietário, mas um agiota da empresa de que é dono. Trata-se de uma legislação brasileira, criando uma forma de contabilização de valores transferidos aos donos do capital da empresa, cuja única finalidade é reduzir, com chancela da lei, o imposto a pagar. Uma espécie de “paraíso fiscal” criado pela lei quanto à forma de contabilizar, que favorece quase exclusivamente as grandes empresas e corporações e, por extensão, seus acionistas! Extinguir os juros sobre capitais próprios tende a tornar a contabilidade equivalente à da maior parte dos países sem prejuízo dos acionistas com aumento da qualidade da informação, por ser mais fidedigna aos fatos econômicos (a geração de lucro) gerada pelos balanços contábeis das empresas.

Os Juros sobre Capitais Próprios reduzem a tributação exigida pelo lucro das empresas, mas são tributados quando pagos aos investidores detentores do capital social da empresa, em 15%. No entanto, os dividendos pagos do saldo obtido do Lucro Líquido, na contabilidade daquele período particular da empresa, que os investidores recebem, são isentos de tributação, o que, com a exceção dos

pequenos investidores¹⁰, é uma expressiva forma de favorecimento desigual dos mais ricos do país, visto que os trabalhadores, com exceção dos muito pobres, não possuem nenhum tipo de isenção tributária sobre valores que recebam por seu trabalho. Uma reformulação da tributação sobre os ganhos de capital faz-se necessária, como parte da reforma tributária, visando obter impostos das "grandes fortunas", estendendo a tributação sobre dividendos, sem entretanto inibir a formação de um mercado de capitais com um número muito maior de participantes, que viabilize financiar os investimentos e o crescimento das empresas com custos médios mais próximos daqueles obtidos nos países mais desenvolvidos, em que esses mercados estão mais estruturados e possuem participação mais relevante na economia do que no Brasil, funcionando como instrumento de inversões privadas para o financiamento das empresas, tanto pela aquisição de cotas de capital como por meio da emissão de títulos de dívida pelas empresas, tais como as debêntures, por exemplo.

O que se exige, além de condições macroeconômicas que tornem atrativos os investimentos no mercado de renda variável, dependente do êxito das empresas nas suas operações cotidianas, é que o mercado de capitais reforce a transparência das informações e assegure padrões de governança empresarial que distingam claramente os interesses das empresas, constituídas pela composição do capital investido por muitos acionistas, de decisões arbitrárias em que o interesse particular (especialmente dos mais ricos e poderosos) se sobreponha ao interesse coletivo dos investidores na organização, representados aqui pelos investidores de menores posses e quinhões do capital.

A burocracia, então, constituída pelas instituições que normatizam adequadamente o funcionamento do mercado, que assegurem os direitos dos investidores minoritários, que impeçam vantagens de informação que beneficiem alguns em detrimento da maioria dos participantes do mercado, que imponham padrões de contabilidade cuja

¹⁰ A afirmação de que há uma muito elevada concentração de riquezas e de renda no Brasil não precisa de novas teses para ser objeto de credibilidade. Uma de suas expressões é o fato de que muito poucas pessoas compõem um campo de investidores cujos ganhos decorrentes das aplicações de capital e de propriedade de empresas são impactantes ou relevantes em relação ao PIB. No mercado de capitais, das empresas de capital aberto na bolsa de valores, até pouco antes do ciclo de baixa da taxa SELIC inferior a dois dígitos, em 2019, sequer o número chegava a 1 milhão de pessoas, ou menos do que 0,5% da população. Com a queda da SELIC, que chegou até a 2%, este número cresceu fortemente, para pouco mais de 3,5 milhões de pessoas, ou pouco menos de 1,8% da população, ou seja, ainda muito pequeno, principalmente com pequenos investidores que migraram suas poupanças de produtos de renda fixa para a renda variável, especialmente pela compra de ações ou de fundos de investimento imobiliário. Na fórmula vigente na legislação tributária, para dividendos, tradicionalmente há isenção fiscal e para ganhos de capital obtidos pela diferença superavitária da venda de ações, isenta-se os ganhos até o montante de R\$ 20 mil por mês. Este formato da legislação atende sobretudo a estes novos investidores, que, com raras exceções, não podem ser considerados ricos, ainda que tenham uma capacidade de poupança maior do que a média dos trabalhadores brasileiros.

explicitação dos movimentos operacionais, de investimentos, de administração do endividamento resultem em fornecer maior nível de transparência e comparabilidade das informações, facilitando a tomada de decisão por parte dos investidores, mesmo quando pequenos, exerce um papel da mais alta relevância na formação e na configuração do mercado, para minimizar arestas e conflitos, de modo a garantir a segurança jurídica e o direito adquirido, evitando a exacerbação das tensões além daquelas decorrentes das opções e escolhas que se fazem necessárias pelo simples fato de que o futuro é incerto e de que as probabilidades de sua antevisão são sempre menores do que se desejaria.

Burocracia e Política: os “Estados Burocráticos”

No decorrer do século XX, a contraposição ao individualismo e ao egoísmo, que se consideraram, numa compreensão limitada da economia, como motores do desenvolvimento capitalista, a partir de uma precária memória do pensamento de Adam Smith (em ***Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações***), acentuou-se como uma vertente que exacerbou, do mesmo modo, a perspectiva de um “planejamento” que, mais do que planejar, pretendia obrigar a sociedade a funcionar segundo as decisões dos detentores do “poder de planejar”.

À tese do individualismo, opôs-se uma antítese de “coletivismo”, em que, entretanto, poucas vozes podiam compor o repertório do que era autorizadamente “coletivo”, o “nacional” ou o “comunista” (no stalinismo, por exemplo). Uma coletividade em que muitas vozes eram cerceadas, por serem dissonantes, das “vozes” cujo eco impunha-se ouvir.

O controle, como função administrativa de apoio às pessoas para que se sentissem conscientes e seguras na feitura e execução de suas escolhas, foi transformado, no seu oposto, em cerceamento e repressão das pessoas, na forma de censura de pensamento e de opinião, na forma de perseguição e de prisão, na forma de tortura e de eliminação. De mecanismo de funcionalidade no plano administrativo, converteu-se em instrumento político, de cunho repressivo e, em que a

individualidade deixava de existir em nome do “interesse comum”¹¹, do Estado nacional. Em nome do controle, para conter o individualismo, os Estados converteram-se em totalitarismos, à direita ou à esquerda do espectro político.

O “controle” é uma das características da burocracia: faz-se pelo registro documental das iniciativas, das pessoas envolvidas, dos direitos gerados, das obrigações das partes, pela mensuração de eficiência, de eficácia, de efetividade, para viabilizar a avaliação de continuidade ou de interrupção das iniciativas, dos projetos, das políticas das empresas ou dos governos. A burocracia demanda estruturas institucionais, sistemas e pessoas focadas em dar-lhe operacionalidade. Mas, **quando a operação burocrática excede a função administrativa e instaura a política como natureza ontológica de sua razão de existência, converte o Estado em Estado burocrático e o transforma em totalitário e tecnocrático**, em que o poder deixa de ser exercido pelos agentes políticos atuantes na sociedade, suscetíveis aos ventos e aos humores da democracia, para ser exercido pelos “funcionários” que assumem (ainda que tentando disfarçar esse fato) o poder no lugar dos cidadãos, aos quais deviam servir, sob a coordenação dos seus representantes eleitos, durante o período de seus respectivos mandatos.

Assim, os Estados burocráticos ou totalitários impuseram o franquismo na Espanha, depois da Guerra Civil, em nome da restauração dos valores de um “cristianismo ocidental”, que criando uma sociedade militarizada para fundar uma inquisição

¹¹ É muito interessante observar que os movimentos contestatórios surgidos no pós-Segunda Guerra, na segunda metade do século XX, especialmente evidenciados na luta pelos direitos civis, nos Estados Unidos, nas lutas pelos direitos de exercício das preferências sexuais ou nas manifestações de 1968, tanto nos países capitalistas, como a França, os Estados Unidos ou o Brasil, ou socialistas, como a Tchecoslováquia, tiveram como conteúdo, como um direito social, além dos tópicos de protestos “revolucionários” no campo político, relativos aos governos, a afirmação identitária (identidade), ou seja, o resgate do espaço da individualidade, da pessoa, do cidadão em busca do direito de viver sua vida de forma socialmente reconhecida segundo sua própria escolha e autonomia. Mais tarde, já no final do século XX, os movimentos de “inovação democrática” (Leonardo Avritzer), tais como o “Orçamento Participativo”, na forma como desenhado nos regimentos aprovados na experiência de Porto Alegre, por exemplo, também formula regras de tramitação que acentuam o direito de participação do indivíduo, independentemente de qualquer vinculação associativa ou taxinomia de qualquer ordem (etária, racial, de escolaridade ou de renda, etc) nas plenárias de deliberação coletiva das “demandas” que comporiam o rol de compromissos assumidos entre população e governo para implementação mediante empenho dos recursos orçamentários do poder público. Também, no campo do imaginário, são emblemáticas as figuras da “iconografia” da segunda metade do século XX, capazes de ressaltar como expoentes da mentalidade de tais movimentos, de um lado, a figura de um líder “sem pátria”, ou de “muitas pátrias”, como Che Guevara, depois de sua morte, em outubro de 1967, participando de lutas revolucionárias num país que não o “seu” de nascimento (a Bolívia), ou de um cidadão, na praça *Tiananmen* (Praça da Paz Celestial), que sozinho, numa fotografia que tornou-se mundialmente famosa, colocou-se diante de uma coluna de tanques de guerra para impedir-lhes o movimento e a investida comandada pelo Partido Comunista da China contra as manifestações de junho de 1989, que acabaram derrotadas pela força do aparato militar contra as pretensões de democratização pelas quais lutavam, ainda que posteriormente a China tenha passado por fortes mudanças, muitas das quais influenciadas inclusive também por aqueles movimentos. Trata-se da afirmação da individualidade, não do individualismo.

estatal de defesa de um Estado cristianizado, sem efetivo poder das instituições religiosas, com mais poderes do que aqueles odiosamente exercidos pela inquisição medieval; impuseram o fascismo na Itália, pretendendo submeter até o leste da África (Eritreia e Líbia) às ambições de um Estado verticalizado e cartorial desenhado pelo “*Duce*” (Mussolini), controlando todas as organizações da sociedade, todo o trabalho e os trabalhadores, os sindicatos e associações, a educação e a imprensa; impuseram o nazismo na Alemanha, desconstituindo direitos, em nome da reconstrução de um projeto milenarista¹² de poder de um “império” “ariano”, de uma ciência certificadora de suposta superioridade étnica que, para impor-se, necessitava de aparatos militares e paramilitares numerosos (a “reconversão” da *Wehrmacht*, as SS, a SA e a juventude hitlerista), de policiamento político oficialmente instituído (a Gestapo), de leis de exclusão e perseguição política (Nuremberg), de censura às artes, à literatura (*Kristallnacht*), às religiões, à imprensa, às universidades e à ciência e de restrição ao trânsito das pessoas e das opiniões apenas aos territórios militarmente controlados; impuseram, na União Soviética (e aos estados nacionais que a ela se alinhavam, no “Leste Europeu”) o stalinismo, construindo uma versão “autorizada” da “ciência” do “materialismo científico” que aos seus propugnadores legitimava como responsáveis pelo planejamento da economia e da vida em sociedade nos novos territórios em que um partido único podia funcionar, para exercer o governo, em todos os níveis e esferas de poder, e para canalizar todas as aspirações políticas e culturais dos cidadãos, numa hierarquização da sociedade desde um ápice centralizado, responsável pela dicção e publicação de todas as Resoluções e regras a serem não apenas obedecidas, mas seguidas como única racionalidade crível e aceitável em toda a sociedade, em nome de qual se instaurou um aparato de perseguição e repressão política das vozes discordantes ou dos que eventualmente “traíssem” ou “desobedecessem” a ordem vigente, com muitas represálias inclusive aos seus familiares.

Outra característica bastante frequente na transformação da burocracia como função administrativa em burocracia como poder político, e, em decorrência, na emergência dos Estados burocráticos e totalitários, está na presença militar e das demais

¹² Na política e na sociologia, é comum atribuir-se o adjetivo de milenaristas àqueles grupos ou entidades sociais que explicam suas próprias existências como derivadas de uma espécie de missão de implantação de um modelo de organização social tido como “perfeito”, de “civilização do mundo”, suprimindo dele as formas de vida que eles afirmam serem “inferiores”, “subhumanos”, quase numa espécie de “cruzada” cuja religião é profana e em qual a ética reduz-se aos limites dos ditames de poder do projeto ao qual defendem, para o qual seus autores, entretanto, pretendem firmar raízes capazes de alicerçar perpetuidade, por vezes, de décadas, de séculos ou até de milênios. Definem-se não pelo tempo de perpetuidade de seu modelo ideal, que não se confirma historicamente, mas pela atitude autoritária em que assentam a ideologia de sua “missão salvífica”.

instituições policiais (ou de “inteligência”) nos altos postos de comando político. Não é difícil de entender que regimes totalitários, baseados na centralização política e na afirmação da autoridade política excludente de vozes dissonantes, se constituam tendo o aparato das armas como instrumento imprescindível de existência. A força substituiu o debate e a hierarquia suprime a “ágora” em que o debate aberto pode acontecer como aprendizagem mútua e a construção do consenso ou das hegemonias baseadas no acolhimento das opiniões e dos argumentos. Os agentes militares, os agentes policiais e os agentes de organismos de “inteligência” tendem à exorbitância de suas funções, que, na burocracia os caracterizaria como servidores públicos, sujeitos à legislação comum a todos os servidores públicos, exceto àquelas aplicadas ao exército, à marinha e à aeronáutica, nas funções de defesa nacional preservando a sociedade de ameaças ou de conflitos bélicos. Entretanto, diferentemente das atribuições previstas em uma burocracia saudável, a exorbitância para a impositação em instâncias de poder político em que tais agentes passam a comandar o Estado e a sobrepor-se na burocracia aos agentes civis eleitos e às lideranças atuantes na sociedade civil é uma etapa comumente verificada na instalação dos Estados totalitários e burocráticos. Trata-se de um fenômeno que se pôde verificar na Espanha sob Franco, em Portugal sob Salazar, na Itália sob Mussolini, na Alemanha sob Hitler, na União Soviética, sob Stalin, na Romênia sob Ceaucescu, no Chile sob Pinochet, no Brasil, sob Castelo Branco e seus sucessores, em especial, Médici.

Os Estados Burocráticos e Totalitários versus os Estados Democráticos

Na América Latina, a década de 1980 ficou conhecida como a década da redemocratização das sociedades, em função do fim das ditaduras no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Na Península Ibérica, na década de 1970, tanto Portugal quanto Espanha também encerraram os regimes ditatoriais de Salazar e de Franco, respectivamente. Todos estes países sucederam os regimes ditatoriais por construções de Estados democráticos sem que tais mudanças tenham decorrido de derrotas em guerras, como aconteceu com a Itália ou a Alemanha. Então, em consequência, a herança dos detentores do poder nos regimes ditatoriais fez-se preservar nestas sociedades, com a construção de regimes democráticos em que mantiveram-se muitas das práticas sociais, da cultura política, das instituições sociais ou das empresas existentes durante as respectivas ditaduras. Infelizmente, há persistência de muita cultura política autoritária e de grupos favoráveis à reversão

das conquistas democráticas convivendo com os novos movimentos, grupos e instituições que estão se esforçando para criar a nova sociabilidade baseada em direitos, em processamento dialógico dos conflitos e em criatividade institucional em busca de novos percursos para a sociedade. Nas sociedades autoritárias, tais distinções de direcionamento são punidos com a prisão, a tortura, a exclusão, a morte, a desapareção. Nas sociedades democráticas, o desafio é maior, porquanto pretende-se que a política propicie às pessoas a explicitação e a visibilização das consequências das alternativas postas para o debate público afim de que conscientemente rechacem ou neutralizem os efeitos destrutivos do autoritarismo, o que, entretanto, muitas vezes não se logra alcançar.

Nas sociedades européias, após a guerra, apenas a “colaboração” com os regimes totalitários era suficiente para que as pessoas fossem socialmente repreendidas, por vezes, sob “escrachos” públicos eivados de sentimentos de vingança e de revanche. Os “criminosos de guerra”, quando identificados (muitos fugiram de seus países ou do continente; outros disfarçaram-se e tentaram viver encobertos), e aprisionados, foram julgados publicamente, com base em novos preceitos normativos e éticos a identificar os “crimes contra a humanidade”, por exemplo, além de muitos outros crimes. O direito penal avançou alguns degraus, ainda que, entretanto, algumas sociedades tentassem inviabilizar sua aplicação em nome de uma espécie de cansaço ou da suposta necessidade de “seguir em frente” sem trazer à luz toda a podridão dos regimes autoritários.

Esse refluxo na busca pela justiça no pós guerra acentuou-se com o ingresso do continente europeu no conflito político e ideológico da chamada “guerra fria”, especialmente a partir da década de 1950, com repercussões em todo o planeta, o que acabou servindo para que algumas autoridades, sob falaciosos argumentos de “interesse nacional” ou de “segurança nacional”, evitassem rever os crimes patrocinados pelos nazistas ou fascistas pela conveniência de enfrentar os embates “contemporâneos” de poder entre Estados Unidos e União Soviética, em alinhamento com alguma das duas potências, como se o passado pudesse ser desprezado em nome de alguma “*realpolitik*” de algum futuro “inexorável”. Por causa dessa nova beligerância, instituições de repressão na forma de polícias políticas ou de agências de espionagem foram constituídas (por exemplo, a CIA, nos Estados Unidos, a KGB, na União Soviética ou a *Stasi*, na Alemanha Oriental), quase que reproduzindo, senão sofisticando, modelos de práxis política inaceitáveis, existentes nos períodos do nazifascismo, o que acabou servindo aos criminosos de guerra para evadir-se das suas responsabilidades em função dos novos conflitos instaurados no

pós-guerra, ou, em muitos casos, participar da própria formatação de tais “agência de segurança” ou da “exportação” do modelo para ditaduras na América Latina (no Chile, por exemplo, com a criação da “**Dina**”) ou na África. Assim, identificar os criminosos de guerra e levá-los à sua responsabilização criminal passou a ser tarefa de algumas organizações da sociedade civil (destaque-se, por exemplo, o laborioso e rigoroso trabalho iniciado e dirigido por **Simon Wiesenthal** - judeu sobrevivente de campos de concentração nazista, durante a guerra - de catalogação¹³ de criminosos nazistas e de impulso à judicialização das denúncias contra eles, muitas vezes sem apoio das autoridades dos novos Estados democráticos e constitucionais, quando não solapadas por legislações repugnantemente desenhadas para inibir ou minimizar os juízos condenatórios, de modo que preferiam “esconder” as “sujeiras” do que evidenciá-las.

Diferentemente, nos países latino-americanos ou da Península Ibérica, a sucessão redemocratizante fez-se por regramentos que, em muitos casos, impediu a “revanche”, a “vingança” e os “escrachos”, quando não assegurou uma “anistia” que, se num primeiro momento pretendia resgatar os direitos civis e políticos dos perseguidos pelos ditadores (sem, entretanto, indenizá-los pelas perdas econômicas e morais causadas, o que só se obteve, em alguns casos, muito mais tarde), num segundo momento foi usado por eles para inibir a justa penalização pelos crimes que cometeram enquanto estiveram comandando ditatorialmente as sociedades.

Assim, muitos criminosos dos regimes ditatoriais ou autoridades políticas daqueles períodos, mantiveram-se com poder nas novas “democracias”, concorrendo com as novas lideranças sociais e políticas nas instituições sociais e nos pleitos eleitorais, no comando dos partidos, da imprensa, das empresas e das instituições de ensino.

Apenas em algumas raras exceções, os “generais” (nem todos tinham patentes de generais ou equivalentes e haviam também alguns civis) que governaram os regimes ditatoriais foram submetidos a julgamentos similares àqueles vistos ao final da segunda guerra, apenas na Argentina e, mais tarde, no Uruguai. No Chile, Pinochet conseguiu uma cláusula de proteção que só não foi capaz de evitar que ele

¹³ Na América Latina, ainda durante os regimes ditatoriais, valiosos esforços de catalogação das vítimas (presos, torturados, exilados, mortos ou desaparecidos) fez-se por meio da ação de diversas Comissões de “Justiça e Paz”, quase sempre vinculadas a organizações religiosas, preponderantemente ligadas à Igreja Católica, mas não só, ou de movimentos como o das “Madres de La Plaza de Mayo”, na Argentina, em que as mães dos desaparecidos políticos converteram-se em movimento reivindicatório de transparência das inacessíveis fontes documentais estruturadas pela burocracia autoritária dos perseguidores das polícias políticas. Estas iniciativas tiveram relevante papel na deslegitimação do autoritarismo e na fundamentação ética da importância das novas democracias nascentes, além de exerceram influência política valiosa nos novos regimes pós-ditatoriais.

fosse preso com base em um pedido de extradição oferecido pelo juiz espanhol Baltasar Garzon, em função de crimes contra cidadãos espanhóis durante a ditadura chilena, enquanto ele viajava para Londres, para um procedimento médico, prisão esta que resultou numa mudança da compreensão acerca do alcance das instituições judiciais nos casos pertinentes à infringência e à violação dos direitos humanos, para além das fronteiras nacionais. No Brasil, só muito tardiamente, já sob o governo Dilma Rousseff (ela própria vítima de torturas durante a ditadura 1964-1985), instalou-se uma Comissão Nacional da Verdade, para apurar responsabilidades durante a ditadura militar, ainda assim, destituída dos poderes de processar criminalmente ou de aplicar diretamente as sanções plausíveis para aqueles que praticaram crimes por motivação política durante a ditadura militar ou para aqueles que colaboraram conscientemente com os criminosos para viabilizar os seus delitos.

Resumindo: **nos Estados burocráticos e totalitários** acontece uma disfunção em que a burocracia se destitui de sua natureza enquanto prestação de serviços aos cidadãos, com vistas à obediência dos vínculos contratuais inerentes às sociedades democráticas, em que obrigações e direitos entre os cidadãos, pares igualmente tratados pela lei, se efetivam. **O objetivo passa a ser constituir-se como um corpo “burocrático”, detentor de controles sobre a máquina burocrática e sobre suas instituições, cioso de acumular poder para si mesmo, quase sempre mediante o emprego ilegítimo de força, inclusive da força do Estado (de muita força, ressalte-se, sem nenhum limite ético sequer à aniquilação de adversários ou de possíveis adversários futuros), desequilibrando a equidistância no tratamento das demandas sociais para assegurar sua perpetuidade como comando político ou para favorecer agrupamentos que componham com eles uma hegemonia de mútuo favorecimento, inclusive econômico, em detrimento daqueles que abram dissidência absoluta ou relativa em relação aos seus interesses particulares, falaciosamente defendidos como “interesse público”, “interesse nacional” ou “segurança nacional”.**

No começo de nosso texto, lançamos um questionamento que parece já suficientemente respondido, pelo que até aqui já explanamos: ***por que, com tanta frequência, a burocracia aparenta ser empecilho ao funcionamento das sociedades e, em consequência, é encarada com tanta repugnância?***

Mas, a pergunta seguinte é ainda mais desafiadora, porque demanda forte compromisso ético-político dos participantes da sociedade e dos trabalhadores dos serviços responsáveis pela “burocracia” com o respeito pelos direitos humanos e pela democracia não apenas no nível do formalismo político, mas da cultura política assentada sobre posturas dialógicas operantes em cada atividade e em cada encaminhamento de trâmites processuais ou atos decisórios. Eis o questionamento que lançamos antes: ***como recuperar o papel da burocracia como instrumento da democracia?***

A Burocracia nos Estados democráticos: como recuperar o papel da burocracia como instrumento da democracia?

Os Estados democráticos são produtos históricos oriundos de processos sociais complexos e sua existência é continuamente ameaçada por tentativas de regressões a modelos sociais menos exigentes em termos de moldagem institucional e de disseminação de uma cultura política baseada na preservação de direitos e na tramitação dialógica dos conflitos.

Edson Nunes é autor de uma obra célebre sobre as práticas sociais da política brasileira e dos *modus operandi* encontradas na sociedade brasileira na sua relação com o Estado, denominada “***A Gramática Política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático***” (1997). Apesar da ênfase do título no “clientelismo” e no “insulamento burocrático”, ele discorre também sobre o “corporativismo” e sobre o “universalismo de procedimentos”. Segundo ele, estas são as quatro gramáticas da política brasileira, cada uma delas responsável por moldar a lógica implícita nos discursos (a função da gramática é funcionar como a lógica pela qual tramitam os conteúdos dos discursos). A gramática é a abstração do discurso, mas a condição de sua coerência interna que lhe preserve a locução, ainda que seu conteúdo seja incompatível com a “veracidade” e a “cientificidade” das informações às quais se refere.

Resumidamente, temos que o **clientelismo** é o modelo em que a sociedade, as pessoas, ressentindo-se da ausência de salvaguardas de sua condição jurídica de cidadania (de cidadão), como o direito de acesso aos bens jurídicos constitucionalmente elencados como de sua posse, por ignorância ou por incapacidade mobilizatória para pressionar exitosamente por reivindicações que lhe assegurem usufruir desses direitos, subordina-se a uma condição de **cliente**, em

busca de “**comprar**” de “**intermediários**” aos bens que a lei já lhe faculta. Intermediários que podem estar no interior do Estado (corrupção) ou em áreas de influência sobre os detentores do poder de decisão (tráfico de influência). Aqueles que não possuem condições de “compra”, por motivos econômicos, acabam em condição de “mendicância” de direitos, oferecendo-se para adquiri-las mediante trocas de favores, tais como a “lealdade” política, a prestação de serviços “sujos” ou a oferta de vantagens como o trabalho gratuito em obras particulares do intermediário, no atendimento dos familiares ou indicados pelo intermediário ou até nos favores de natureza sexual. Tanto maior é a força desse modelo quanto maior for o isolamento das pessoas que demandam os serviços públicos. O isolamento tende a enfraquecer-lhe a capacidade de resistir ou de mobilizar força social na defesa dos direitos, tornando a sua “mercantilização” aparentemente a única forma de seu exercício com sucesso. O clientelismo é a base para os modelos do “coronelismo”, para os “currais eleitorais”, para o “cabresto”, para a “compra de votos” (corrupção eleitoral), para os “pedidos de emprego” e para a maioria das “indicações” para cargos públicos obtidos sem concursos, para as “rachadinhas”, dentre outras práticas perniciosas. O clientelismo é o patamar mais rudimentar da apropriação do Estado por grupos particulares que se beneficiam dele, locupletando-se de direitos que os cidadãos possuem por lei, por força constitucional, mas aos quais não acedem por obstáculos oriundos da incapacidade do Estado de fornecê-los igualmente a todos os cidadãos. É a razão, também, da formação de “milícias” criminosas nas áreas mais pobres das sociedades, as favelas, por exemplo, tais como aquelas dos grupos de traficantes de entorpecentes que supostamente “protegem” as “comunidades” onde as pessoas não acessam direitos, dada a “ausência do Estado”.

Já o “**corporativismo**” apresenta-se como uma forma de reação ao clientelismo porquanto constitui-se pela agremiação de pessoas supostamente sob “interesses comuns” sob a liderança de “dirigentes” que **assumem como “bandeiras” políticas não as reivindicações, em si mesmas, mas ao próprio grupo, como coletivo que se pretende defender e valorizar, independentemente de suas individualidades ou da pertinência de seus interesses grupais relativamente aos interesses do restante da sociedade.** A pauta da luta política corporativista não é o projeto A ou B, mas a valorização do próprio agrupamento cujo acesso aos direitos e benefícios se pretende obter ou expandir, independentemente de estarem acessíveis aos demais grupos da sociedade ou não: o que importa é o que o grupo corporativista conquistou para si a fim de que possa usufruir daqueles benefícios, o que pode ser ou, ao menos, parecer, para outros grupos ou pessoas, vantagens

indevidas. Ainda que a luta pelos direitos dos trabalhadores seja absolutamente legítima, no interior do sindicalismo, assim como no interior das representações empresariais, é frequente que se apresentem tendências na natureza corporativista, pleiteando como “direitos” do grupo a **benefícios que não são socialmente extensíveis**, o que configura, exceto em raras exceções, vantagens indevidas e particularismos odiosos. Grande parte dos “incentivos fiscais”, das “isenções tributárias”, por exemplo, denotam o poder de grupos corporativistas defendendo vantagens concorrenciais injustas de grupos capazes de exercer maior influência sobre as autoridades políticas do que outros segmentos sociais menos mobilizados. Outra forma muito presente do corporativismo é visível nas cidades em que líderes das associações de moradores, nos movimentos de bairros, pretendem preservar para as associações todo o direito de representação dos interesses dos bairros, por exemplo, o que se verifica naqueles que se apresentam como “presidentes de bairro”, ao invés de “presidente da associação de moradores” (que é uma entidade privada, mas que não monopoliza toda a reivindicação dos moradores do bairro). No movimento sindical, a expressão do corporativismo encontra-se também na exclusividade de representação de uma categoria de trabalhadores por um determinado sindicato numa chamada “base territorial”. No sindicalismo originário, o trabalhador se unia ao sindicato que entendesse que melhor expressava seus anseios. Assim, era possível que existissem mais de um sindicato de uma mesma categoria profissional ao qual se filiar, ou então, que um sindicato mais combativo reunisse trabalhadores de várias categorias profissionais. Na legislação brasileira, impôs-se, a “**unicidade sindical**”, para eliminar a “política” do sindicalismo¹⁴, favorecendo o corporativismo. Fez-se isso mediante legislação, segundo o modelo do corporativismo de alguns regimes autoritários, como o fascismo na Itália, de Mussolini, em que ele foi bastante visível. Por estranho que seja, também nos “conselhos de gestão”, das políticas setoriais de educação, saúde, cultura, esportes, desenvolvimento econômico, dentre outros, observa-se uma espécie de, digamos, **uma variante do corporativismo**, com algumas instituições, inclusive ONG’s,

¹⁴ Durante muitos anos, no sindicalismo, enfrentou-se uma luta renhida entre os chamados “sindicalismo de resultados” e o “sindicalismo combativo”. O “sindicalismo de resultados” seria aquele focado em reivindicações de natureza “econômica”, “salarial”, ao qual o empresariado reconheceria validade, porque atuaria segundo a “finalidade” do sindicato; o “sindicalismo combativo” seria aquele de natureza “política”, representando, então, pela CUT, que pretendia que os sindicatos se engajassem nas lutas salariais dos trabalhadores, mas também expandisse suas proposições aos objetivos de construção de políticas públicas de expansão de direitos sociais ou de reformulação das estruturas do Estado, para inovar em políticas públicas. Na Constituinte e, posteriormente, nas discussões de reformas trabalhistas, o “sindicalismo combativo” pleiteou pela supressão do princípio da “unicidade sindical”, responsável, a seu ver, pela arquitetura sindical defendido pela ditadura do Estado Novo, entre 1937-1945, para verticalizar o sindicalismo e dar-lhe subordinação ao então Ministério do Trabalho, moldando-lhe segundo a “*Carta del Lavoro*”, do fascismo italiano. O apoio do “Centrão”, durante a Constituinte, foi crucial para que a “unicidade sindical” fosse mantida, perpetuando-se até hoje, ainda que enfraquecida pela afirmação da independência política dos sindicatos do Ministério do Trabalho ou das instâncias que lhes concedam registro sindical.

compreendendo-se como detentoras de uma espécie de direito “inerente” ou “inalienável” de expressão política daquela agenda temática ou setorial, como representante legítima da sociedade naquele campo, o que obviamente não se sustenta, visto que os conselhos de políticas setoriais devem constituir-se para ampliar o espectro de vocalização dos interesses pluralistas da sociedade e não para eleger as pretensas “únicas” vozes audíveis, que continuamente muda com o surgimento de novos agrupamentos, novas instituições e novas “bandeiras” na política setorial. A legitimidade deve ser obtida como decorrência da capacidade de articulação e discussão política e não da evocação de uma autoridade inerente por qualquer razão que seja.

O **insulamento burocrático** diz respeito aos grupos que invocam a tecnicidade como argumento para justificar a legitimidade do seu comando sobre o governo e sobre a definição das políticas públicas sob a compreensão de que os demais segmentos da sociedade: empresas, sindicatos, associações, ONG's, etc., não possuem senão perspectivas localizadas e particulares sobre os problemas, enquanto que os técnicos do governo (servidores públicos, inclusive nomeados na forma de comissionamento, sem concurso público, mas com forte vinculação política com o mandatário, fazem-se responsáveis pela produção das proposições de projetos e políticas) trabalham com uma “visão de conjunto”, supostamente mais ampla, considerando além do problema a ser enfrentado, a disponibilidade dos recursos humanos e orçamentários, além de compreenderem “melhor” o “tempo da política” e a “predisposição” das instituições e dos atores com poder decisório, de modo a serem mais aptos a equacionarem melhor as proposições de enfrentamento das pautas provenientes de demandas da sociedade, desde o reconhecimento de sua validade até a dedicação para a sua efetiva resolução. Esgrime-se a técnica e o conhecimento como arma retórica para apossar-se, monopolisticamente, se possível, das decisões políticas, assegurando para si, “técnicos qualificados”, papel relevante (cargos, autoridade, orçamentos, etc.), em detrimento da ampliação do diálogo e do debate amplo na sociedade. Basicamente, à sociedade, ouve-se para dar-lhe “ciência” do que o “governo” (o grupo tecnocrático) está fazendo ou do que está pretendendo fazer, mas não para permitir-lhe, de fato, influenciar, compartilhar da produção ou alterar as proposições. A “democracia” torna-se “homologatória” (obviamente afastou-se a democracia das suas principais características), no ápice da exclusão da participação em nome dos “profissionais qualificados”, como se a construção de seus currículos científicos fosse simultaneamente uma propulsão ao seu papel de comando da sociedade, quase que tornando veraz a mais que milenar tese platônica de que aos “sábios” é que se devia reservar o papel de “governar”.

Enquanto os modelos clientelista e corporativista evidenciam a rudeza dos conflitos políticos como luta por interesses, a tecnocracia dos “profissionais qualificados” parece eleger uma suposta superioridade da “ciência”, e argumenta em seu favor como se o “saber” pudesse enaltecer-se por uma dignidade mais elevada e benemérita quanto aos seus objetivos do que os grupos de interesses particulares ou associativos. Quer-se, nos três modelos, clientelista, corporativista e tecnocrático (insulamento burocrático) evitar a política como agenda aberta, como *ágora* onde todos podem expressar-se no debate, como explicitação das proposições e submissão delas ao sufrágio de todos. Quer-se assegurar preferência na ocupação de espaços, no usufruto do poder e no acesso aos benefícios das políticas do Estado, em cada modelo, para um grupo socialmente diferente, mas, sempre reproduzindo, nos três modelos, de modo distinto, o anseio da “captura” do Estado por uns em detrimento de outros.

Resumo			
	Clientelismo	Corporativismo	Insulamento Burocrático
Características	Dadas as necessidades individuais de amplos segmentos da população, efetiva-se o atendimento mediante uma negociação similar à de uma compra e venda de acesso aos serviços públicos ou às políticas públicas	Responde-se às necessidades de grupos particulares de interesse que se constituem para a sua defesa e valorização como agrupamento distintivo frente a outros segmentos da população	Responde, sob o argumento de uma certa superioridade da técnica e da ciência sobre outros motivos justificadores das decisões, aos anseios de poder dos “técnicos” e ao seu desejo de “status” social

Universalismo de Procedimentos

A última das gramáticas políticas elencadas por Edson Nunes, o “**universalismo de procedimentos**”, é a que melhor representa uma forma democrática de convivência Estado-sociedade e em que a burocracia mais cumpre um papel relevante no sentido de assegurar que o Estado seja democrático no seu interior e no atendimento das demandas dos cidadãos.

A designação utilizada por Edson Nunes em si mesma já é bastante enfática na descrição das características essenciais do modelo: em primeiro lugar, ressalta-se o **universalismo**, a saber: universal é a totalidade, sem exceções. **Não há espaço para exclusão de destinatários no atendimento das políticas públicas e na burocracia governamental.** Ainda que seja possível a **definição de “públicos alvo”, ou de “destinatários específicos”, em função da natureza de uma política pública, a descrição do público, em todas as suas características definidoras é essencial para assegurar que todas as pessoas, grupos, organizações, comunidades ou empresas que se enquadrarem naquela definição serão alcançadas por aquela política.** Este é o primeiro núcleo semântico e filosófico que caracteriza o universalismo de procedimentos.

É valioso compreender que não se trata de um problema abstrato, teórico ou menor. Na época da publicação do livro de Edson Nunes, fazia-se muito presente, com grandes tensões entre os agentes políticos e entre os cientistas sociais, especialmente a discussão sobre as perspectivas tidas como **neoliberais**, um debate sobre o que se convencionou opor a políticas públicas “universais”, que era a tese de que as políticas deveriam ser **“focalizadas” quanto aos seus objetivos**, a saber: fracionar a oferta das políticas públicas para atender sempre com o menor ônus orçamentário possível, no exato limite das demandas que se apresentassem. Segundo esta compreensão, desenhar políticas públicas universalistas partiria da motivação de premissas de “direitos”, de bens jurídicos constitucionalmente erigidos em direitos sociais, econômicos, culturais ou ambientais aos quais nem sempre todos os integrantes da sociedade reclamariam, visto que os movimentos de luta pela consecução de direitos não acontece de forma sincronizada no tempo em todas os territórios, em todas as culturas e em todas os segmentos da sociedade. Defender direitos universais seria, assim, implicar ao Estado obrigações legais e orçamentárias que nem sempre se exigiriam se a política se fizesse pela adoção da “focalização”.

Além disso, a **focalização enquanto método** permitiria que as políticas públicas fossem desenhadas como “testes”, etapas de aprendizagem, ou na linguagem científica, nas forma de “experiências piloto”, de que decorreriam conhecimentos utilizáveis no aprimoramento dos projetos futuros, com grande chance de serem novamente “testados”, antes de sua adoção como “política de Estado”, de maior alcance em termos populacionais, minimizando o comprometimento de recursos necessários, tanto em termos de pessoal, como de valores orçamentários.

Com a afirmação do “universalismo”, o argumento opõe-se a pensar as políticas públicas por este viés de “customização” do atendimento das demandas, preferindo a vertente alinhada com os direitos humanos e os direitos sociais, performando a categorização da “igualdade dos cidadãos” alçada ao mais alto patamar do universo político desde as revoluções do final do século XVIII, em especial a Revolução Francesa, de 1789. A perspectiva “universalista” direcionava-se à lógica de defesa do que se convencionou denominar de **Estado de Bem Estar Social (Welfare State)** (ou, menos, ao Estado de natureza “socialista”), enquanto a perspectiva da “focalização” apontava para o impulsionamento das **políticas dos governos neoliberais**, contrários à continuidade dos padrões dos Estados de “bem estar social”, acusados de serem onerosos e ineficazes.

No Brasil, apenas alguns anos antes, em 1988, a sociedade recém aprovava a Constituição Federal, privilegiando a lógica de políticas de corte universalista, de afirmação de cidadania e da igualdade social. Assim, por exemplo, a moldagem das políticas de seguridade social (a política de previdência social e de assistência social), ou o desenho das políticas educacionais, de saúde, de proteção dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, todos estes conteúdos anunciavam uma sociedade que se construiria orientada por valores ético-políticos somente compatíveis com a construção de um modelo próprio de Estado de Bem Estar Social. A própria noção de guarda dos direitos pelo poder judiciário em todas as áreas da sociedade, sem limites de alçada, é uma demonstração do **universalismo como projeto de sociedade**¹⁵, nos horizontes pensados e aprovados pelos constituintes de 1988.

Apesar disso, logo após a promulgação da Constituição Federal, acentuou-se a tensão entre o modelo constitucionalmente adotado e a ideologia dos governantes vitoriosos nas eleições nacionais (e as tendências predominantes na arena internacional), que apontavam para o neoliberalismo e a focalização das políticas governamentais, fato que explica a enorme quantidade de emendas constitucionais apresentadas como **pauta de “reformas”** pelos governos, especialmente para tolher a economia das premissas poucos anos antes aprovadas, direcionadas para o Estado de Bem Estar Social. Assim, historicamente, cada uma das reformas, na trajetória política brasileira, se apresentou como “perda”, “subtração”, “redução”, do rol de direitos disponíveis ou da extensão de seu alcance. Cada “reforma” era um

¹⁵ Um dos mais importantes títulos dos estudos da ciência política brasileira, escrito pelo professor Carlos Nelson Coutinho, já falecido, é, não sem razão, **“A Democracia como Valor Universal”**, representando a absoluta extensão universal dos valores democráticos sem os quais nenhuma sociedade pode verdadeiramente apresentar-se como dignatária desse adjetivo.

“corte”, reduzindo a ambição universalista contida no modelo aprovado na Assembleia Nacional Constituinte e diminuindo o “bem estar social” almejado para os cidadãos brasileiros.

O segundo núcleo semântico e filosófico do conceito de universalismo de procedimentos é a centralidade da atenção aos **procedimentos**. A igualdade entre os cidadãos não pode depender de que as ações de Estado sejam adequadas a cada cidadão de modo particularizado (“customizado”), para **evitar a personalização discriminatória e o privilégio da oferta de serviços, por motivos de etnia, de religião, de opção sexual, de opção político-ideológica ou por negociação de vantagens econômicas, por exemplo**. O desenho de procedimentos universais, a serem ofertados a todos, de modo comum, é a garantia de que o clientelismo e o corporativismo não sigam pautando a atuação do Estado. Por outro lado, a atenção ao procedimento compromete a instituição pública com fluxos de processos racionalmente elaborados, impondo a responsabilização de cada participante em sua execução, em especial com a **qualidade** da execução do procedimento e a celeridade de conclusão do processo. O dispêndio orçamentário será pensado tendo a parametrização da qualidade pretendida e não, exclusivamente, o “menor” preço, para não vilipendiar o produto oferecido aos cidadãos. **Os cidadãos, na democracia, não mantêm o Estado para receberem produtos de baixa qualidade nem serviços mal executados**. Não mantêm o serviço público para ser pensado com a concepção de que os beneficiários sejam “vassalos” numa relação de submissão e dependência. Os procedimentos devem sintetizar o conceito de que o Estado é que é de propriedade dos cidadãos e não o contrário; devem evidenciar que os serviços lhes são devidos e não que eles são devedores: é o Estado quem está em dívida com os cidadãos e não o contrário; os servidores públicos devem atender aos cidadãos com a percepção de que se dirige aos detentores da soberania, devendo-lhes completo e honesto respeito, invertendo a equação que se convencionou utilizar. Algumas cenas da “pandemia” poderiam ser úteis para ensinar que os cidadãos merecem aplausos por parte dos servidores públicos e de que os servidores públicos que lidam com a população merecem aplausos das chefias e das autoridades. É o povo, os cidadãos e os que lhes prestam atendimento direto que merecem reverência e não os “altos escalões” das hierarquias, o que explicaria melhor o sentido do “serviço” devido à população como serviço público.

Destaque-se a enorme discrepância entre os servidores públicos dedicados aos serviços de saúde aplaudindo os usuários que lutaram contra a doença e se

recuperaram para continuar suas vidas e a truculência de uma intervenção policial em que uma suposta “quadrilha” teria sido desbaratada num suposto “confronto”, que resultou em mais de vinte e cinco pessoas mortas, sempre dentre os “criminosos”, sem nenhum policial ferido, o que dá toda a condição para suspeitar-se de que não houve nenhum confronto, mas um verdadeiro “fuzilamento” de prisioneiros desarmados.

As polícias, enquanto serviço público, e, portanto, burocracia, são, possivelmente, os ambientes estatais em que mais faz-se necessário reconstruir todo o conjunto de comportamentos e de procedimentos para instaurar uma ética democrática, com a minimização da letalidade provocada por policiais e com o combate ao envaidecimento decorrente da força e das armas, de modo a produzir a reversão do receio que a população possui dos policiais, que afasta a compreensão do que seja o Estado democrático¹⁶. Já afirmamos acima sobre a percepção (ainda que inadequada) de “ausência do Estado” em muitas comunidades como fator contribuinte para a emergência de associações criminosas com grupos de traficantes de entorpecentes, por exemplo, reconhecidos como “protetores” daquelas comunidades e instauradores de um conjunto de “leis” do “tráfico”. Uma polícia distante dos preceitos e das práticas democráticas é meio caminho andado para a instauração de ambientes propícios ao desenvolvimento de organizações criminosas e à disseminação acelerada da violência. E, infelizmente, verifica-se em muitos casos, que agentes policiais treinados pelo Estado acabam participando, eles mesmos, dos grupos criminosos, ou como parceiros infiltrados ou diretamente como integrantes, transferindo todo o investimento público na sua formação no fornecimento de treinamento para as organizações criminosas. Onde é frágil a concepção da ética democrática e dos direitos humanos na formação dos agentes de segurança pública, a polícia, ao preferir o viés da violência, enfraquece o combate à criminalidade, como também transfere aos grupos criminosos tecnologia (o conhecimento das técnicas e das táticas), equipamentos e formação, inclusive disciplinar.

¹⁶ O argumento de que *“defender ‘bandidos’ é coisa de quem nunca lidou com eles”* é uma demonstração de que os agentes policiais estão absolutamente desprovidos de qualquer fundamentação no desenvolvimento de suas atividades. A reação violenta para combater a violência prescinde da necessidade do Estado manter uma ou mais instituições de segurança pública, que só se justificam existir se atuarem diferentemente dos criminosos. Não é aceitável que agentes policiais sejam tão ou mais criminosos dos que os criminosos aos quais combatem. As teses defensoras dos direitos humanos são absolutamente necessárias como alicerce de fundamentação das razões pelas quais o Estado deve manter aparatos de segurança pública. Se for para que os aparatos de segurança sejam eles próprios criminosos, não há porque dispender recursos públicos para prover sua existência.

O universalismo de procedimentos, ao determinar que os procedimentos policiais, assim como todos os procedimentos burocráticos do Estado, sejam formalmente parametrizados segundo premissas e ética de naturezas democráticas e que não se distingam os cidadãos pelas classes sociais, por locais de moradia, por etnia, por preferências sexuais ou faixa etária, nem que se tomem decisões baseadas no voluntarismo ou idiosincrasia dos governantes de plantão, é uma barreira radical ao engajamento dos agentes de segurança pública nas ordas criminosas. Do mesmo modo, nos demais serviços públicos, é fator de impulso da democratização das sociedades, rompendo com as concepções autoritárias ou com a perseverança das gramáticas clientelista, corporativista ou tecnocrática (do insulamento burocrático).

O universalismo de procedimentos implica necessariamente duas outras questões altamente relevantes na conformação do modelo de Estado e da relação entre Estado e sociedade, ou melhor dizendo, duas faces de uma mesma questão, a saber, o **modelo da governança democrática** para torná-lo efetivo, que se impõe adotar e, em consequência, o comportamento de todas os agrupamentos de servidores públicos, nas diversas esferas administrativas com quais dialogam as políticas públicas, denominados por Christopher Ham e Michael Hill, num valioso e reconhecidíssimo estudo, publicado em 1984, sobre os processos de construção das políticas públicas, inclusive de sua implementação, ***The Policy Process in the Modern Capitalist State***¹⁷, de “burocratas do nível de rua” (“*Street-Level Bureaucracy*”), conforme estudo anterior de Michael Lipsky (1980)¹⁸, que essencialmente, ao lançar sua teoria, em 1969¹⁹, os definia como:

“Street-level Bureaucrats, defined below, are those men and women who, in their face-to-face encounters with citizens, “represent” government to the people”.

(Burocratas do nível de rua (...) são aqueles homens e mulheres que, em seus encontros face-a-face com os cidadãos, “representam” o governo para as pessoas”)

Basicamente, o conceito é simples: não há organização social, nem instituições de nenhuma natureza, quiza as públicas, portanto, que não sejam constituídas por pessoas. E pessoas comportam-se por suas próprias racionalidades, não como seres robotizados que replicam comandos sem assumi-los e sem modificá-los ou

¹⁷ HAM, C. & HILL, M. **The Policy Process in the Modern Capitalist State**. New York: St. Martin's Press, 1984.

¹⁸ LIPSKY, M. **Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services**. New York: Russel Sage Foundation, 1980. Anteriormente, Lipsky havia feito uma apresentação lançando a hipótese de uma teoria sobre a “street-level bureaucracy”, em 1969, no Annual Meeting of the American Political Science Association..

¹⁹ LIPSKY, M. **Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy**. (Apresentação). 1969, 51p.

adaptá-los, em razão de suas motivações e condições de vivência. Pessoas não são vasilhames em que comandos provenientes de autoridades se armazenam e se transportam sem que estas intervenham e sem que as reconstituam. Assim, **não há hipótese, nem no caso daqueles que se portam como adeptos das ideologias compartilhadas com a autoridade emissora do comando, muito menos de seus oponentes, de mera replicação ou reprodução do comando sem participação e adaptação das determinações oriundas do “comando” às condições concretas em que as pessoas estejam inseridas e de como elas compreendam a importância daquelas medidas e encaminhamentos.**

Em consequência, determinações provenientes de autoritarismos tendem a tornar-se muito mais cruéis do que inicialmente esboçadas quando implementadas porque os que delas se apropriam, muitas vezes, acentuam aspectos de sua cruza e de sua rudeza, sob o argumento de que “meramente” **“cumprem ordens”**, como que a desvencilhá-los de responsabilidades por possíveis arbitrariedades e atrocidades que venham a executar, como tantas vezes declararam os que trabalhavam nos campos de concentração nazistas depois do fim da guerra, em juízo, quando acusados por seus crimes²⁰. Por outro lado, determinações provenientes de proposições democraticamente formuladas tendem a refluir em suas características ou a ganhar criatividade a depender dos grupos de pessoas engajadas em sua implementação, em função de sua própria experiência na efetivação de ações de sua própria autoria. Quando a implementação ecoa em grupos adeptos de práxis democrática, ressalta-se em suas qualidades; quando ecoa em grupos adeptos de práxis autoritária, reflui, esvaziando-se ao mínimo limite em que a democracia inerente à proposição se possa apresentar, esvaziando-se de muitas de suas qualidades.

Por **governança** compreende-se o modo pelo qual o governante dialoga sobre as proposições de governo para que em sua implementação elas sejam reconhecidas como **estratégias comuns de todos os atores da sociedade**, das diversas instituições e dos próprios integrantes do governo, **não como imposição mas como projeto comumente aceito**. A governança expressa a capacidade política do governo de fazer-se reconhecido não como mandante mas como integrante e líder de um movimento de todos os envolvidos na execução de uma plataforma de diretrizes, de propostas e de projetos. Todos precisam sentir-se um pouco “donos”

²⁰ Ham & Hill, em sua exposição sobre a personalidade dos servidores públicos que assumem-se como meros “funcionários” fazem alusão a uma imagem empregando o adjetivo **“dark satanic” (satânica escuridão)** para descrever o comportamento daqueles funcionários **(“bureaucratic behavior”)** que se subordinam às autoridades que lhes chefiam numa obediência “a-crítica” (não crítica) de seus superiores. HAM, C. & HILL, M. op cit., p.132-133.

da proposição, autores comuns, co-autores, de um esforço que alcançará toda a sociedade.

Governantes ciosos da afirmação de seu poder, de sua importância como mandatários, de sua “autoria exclusiva” das iniciativas e, em consequência, do direito de requerer-lhes uso exclusivo em ações publicitárias, inclusive eleitorais, obviamente não estão em condições de exercerem uma governança democrática, porque pretendem que todos os obedeçam na execução da política, concorrendo contra todos os demais como prosélitos de uma verdade inefável que não se afigura possível, ainda quando insistentemente afirmada. Governantes vaidosos (pessoalmente vaidosos) ou envaidecidos (quase que enfeitizados!) por sua assunção momentânea ao poder tendem a perder sua capacidade de irradiar suas proposições porque dispendem sua energia na desnecessária afirmação do seu próprio poder, numa espécie de “vaidade paranóica e autoritária”, e não na aproximação com potenciais aliados ou com os críticos honestos, que, na sociedade, pretendem avançar conjuntamente na resolução dos problemas. Assim, a energia se dissipa sem que haja a construção de parcerias sobre as quais sustentar as proposições.

Para isso, é imprescindível que haja, como atitude cotidiana, o respeito pelas instituições²¹, por seus integrantes e por seus processos decisórios; que haja interlocução respeitosa sobre o conteúdo dos projetos na fase de sua idealização, de definição de objetivos e de metas, e depois no desenho de sua

²¹ Pode parecer óbvio, mas é necessário que se explicita: a democracia supõe o desenvolvimento de instituições no âmbito das instâncias governamentais, tais como os parlamentos e o tribunais de justiça, segundo a premissa da divisão de poderes, mas não apenas: na própria sociedade civil, também, espera-se que os agrupamentos sociais possam desenvolver suas instituições, segundo suas próprias motivações, na forma de sindicatos, associações, entidades representativas de interesses empresariais, agremiações culturais, esportivas, etc. E, todas estas formas organizativas possuem lastro de proteção e resguardo de seu funcionamento fundado em legislações que assegurem o direito de organização e funcionamento autônomo de tais organizações e entidades, sendo-lhes assegurado o direito de entabular com os governantes diálogo, negociação ou de expressar-lhes posições divergentes ou completamente antagônicas, sem sofrerem sanções em funções disso. No âmbito dos governos, é natural que, à medida em que se complexifica o seu funcionamento, os governos instaurem instituições regidas por regramentos específico também, conferindo-lhes relativa autonomia organizacional. Governança democrática supõe a lucidez suficiente para conviver-se e respeitar a existência de tais entes públicos e dialogar com eles não como eco do poder do mandatário, mas como instituições cuja motivação de existência expressa-se nas leis que lhes deram origem, de tal modo que, mesmo sendo o mandatário responsável por nomear-lhes os dirigentes, compreenda este que tais dirigentes devem obediência às finalidades institucionais da existência daquelas entidades. No Brasil, a discussão sobre a autonomia das agências regulatórias, durante anos; depois, sobre a autonomia do Banco Central; ou, da autonomia das instituições de pesquisa governamentais ou das próprias universidades públicas denota que é frequente que mandatários pensem o Estado inadequadamente, como se fosse uma espécie de empresa de que é proprietário, sequer respeitando os pressupostos de governança corporativa das empresas privadas ou a legislação vigente para as sociedades anônimas, por exemplo. A sede de poder reflete-se em ingerências que destroem a credibilidade tanto das organizações quanto das instituições e até das empresas estatais ou mistas, com muito mais frequência tanto quanto mais autoritário é o mandatário.

operacionalização. Sem esse comportamento regular, um governo pode ser obedecido, mas o será **pelo medo ou pela repressão, não pelo convencimento**, o que até pode explicitar alta governabilidade, como durante algum tempo lograram obter os governos autoritários, mas baixa governança, que os acabou relegando à rejeição e refutação, ainda quando apresentavam propostas interessantes e pertinentes, prejudicando toda a sociedade porquanto a afasta do compromisso com a qualidade dos projetos em implementação, limitando-a a escolher ou a rejeitar apenas em função do poder impositivo e não da qualidade intrínseca das propostas.

Uma governança democrática se constitui pelo respeito pelos inúmeros atores que discutirão as proposições; pela auscultação das críticas e divergências, na busca pelo aperfeiçoamento; por aqueles que as detalharão no nível operacional; por aqueles que as assumirão como quefazer cotidiano. Necessariamente, para que as pessoas as convertam em medidas operacionais elas precisam compreender suas motivações, as razões pelas quais o detalhamento fez-se daquele modo, por quais motivos deliberou-se efetivar por aqueles meios e com aquelas características. A governança democrática dialoga desde a etapa de ideação de uma proposição, colhendo contributos para sua formatação, ampliando a importância de suas motivações, antes de dar-lhe forma normativa.

No Brasil, desde os movimentos grevistas do final dos anos 1970, houve o ascenso de uma dinâmica de formação de “conselhos” participativos, inicialmente na forma de “comissões de fábrica” (especialmente no ABC paulista), evoluindo depois para “conselhos” setoriais de políticas (de saúde, educação, da mulher, dos negros, das crianças e adolescentes, etc...) ampliando seu significado com a convocação de “conferências” setoriais de políticas públicas, à luz daquelas que, a partir dos movimentos sociais, haviam dado início à formulação das proposições sobre a saúde pública, que acabaram resultando na construção do SUS, em 1990, pouco depois da promulgação da Constituição Federal, em 1988. Em tais conferências, desde as municipais até as nacionais, a discussão dos problemas objetivamente percebidos pelas pessoas, movimentos e organizações envolvidas, formulava, desde baixo, para cima, os esboços das proposições que depois se verbalizavam como demandas políticas em negociações entre a sociedade civil e os governos nas diversas instâncias dos conselhos setoriais de políticas públicas. Muito antes de ganharem formato de proposta legislativa ou de proposta de governo, os assuntos

ganhavam consistência na dinâmica participativa²² da discussão entre agentes públicos e a sociedade civil, nas mais diversas áreas das políticas públicas.

A governança democrática incentiva a existência de instrumentos “participativos” dessa natureza porquanto legitima “arenas” de interlocução dinâmicas, não fixas nem hierarquizadas, em que as vozes da sociedade, ou dos trabalhadores do serviço público componentes da “burocracia do nível de rua”, em suas diversas vertentes e direções, compartilham do processo de formatação das políticas públicas e, depois, de sua implementação, sem ojeriza à crítica e à autonomia dos participantes e sem repressão às suas manifestações. Abrem-se espaços para a expressão plural dos diversos setores interessados nas discussões, sem ilusões de “neutralidade” na definição das pautas políticas e sem escamoteação das disputas políticas objetivamente impulsionadoras das lutas pelos espaços políticos e pelos projetos sociais.

Grande quantidade de propostas legislativas surgiram como proposições nas discussões dessas instâncias, antes de tomarem a forma de projetos de lei, tanto de reivindicações da sociedade para os governos quanto de autoridades governamentais em busca de novos percursos para a solução dos problemas concretamente percebidos na sociedade.

Para a discussão do formato normativo, se eventualmente exigir-se a aprovação de legislação específica, a amplificação da temática para que se insira no debate da sociedade mostra-se muito importante, resguardando-se o direito da instância parlamentar proceder às modificações necessárias, no confronto ou sob respaldo de grupos interessados, em busca da construção dos acordos sem quais sua aprovação não acontecerá ou não expressará o pulsar do movimento da sociedade ante aquela questão em discussão.

²² As “Conferências” e os “Conselhos” sofreram e ainda sofrem muitas críticas, como se ecoassem vozes delimitadas e ideologicamente compromissadas, bem como se servissem a uma espécie de “corporativismo” de “agregações políticas” de “esquerda”. Obviamente, os movimentos participantes dos processos de discussão das conferências e dos conselhos sofriam influência de agregações, entidades e movimentos cuja presença nas “bases” da sociedade se faziam ou se fazem sentir. Mas, ao contrário do que temiam os opositores dessas instâncias participativas, não se verificava nenhuma “homogeneidade” nas postulações nem orientações dogmáticamente formuladas fora dos “sujeitos” diretamente envolvidos nas lutas sociais existentes naqueles mesmos setores das políticas públicas. Também não existia “homogeneidade” na seleção dos representantes que suprimisse o espaço do surgimento de novas lideranças ou de discussão das pautas concretas construídas nas próprias conferências. Por essa razão, inclusive, nos próprios setores das “esquerdas”, surgiam embates até tensos, às vezes, de filiados partidários da mesma agregação política, ou coalizões de forças de diversos movimentos e agregações, refletindo uma dinâmica de construção social muito bem representativa da dinâmica das discussões e enfrentamentos concretos dos problemas tais quais surgissem para a pauta da sociedade.

A governança democrática, segundo o que já explicitamos, traz consigo algumas características, dentre as quais ressaltamos:

a) Um esforço de **“energizar”** todo o “corpo” organizacional do Estado, descentralizando o poder, de modo que as decisões políticas, mas principalmente, as de natureza burocrática, possam ser tomadas na “proximidade” do “locus” em que os problemas acontecem e na “velocidade” de quem está “face-a-face” com o problema a ser resolvido e às pessoas diretamente afetadas. Há quem denomine essa vertente de **“subsidiariedade”**, em que as instâncias mais próximas das pessoas são **“empoderadas”** para deliberar com a maior celeridade possível e sem a necessidade de “transferir” questões que possam ter alta resolutividade imediatamente. Assim que, além de pensar em serviços e atendimento presencial, com ampliação do espectro dos assuntos que se podem equacionar num primeiro atendimento, impõe-se também pensar que com os ganhos trazidos pelas novas tecnologias de informação, justifica-se um “governo digital”, em que “apps” (aplicativos), segundo fluxos de processos bem desenhados, que podem até substituir a presença humana na resolução das necessidades das pessoas, em muitos casos. Mas, quando os “apps” não podem equacionar as questões, os servidores públicos que fazem o primeiro atendimento devem ter acesso ao máximo das opções possível para consultas aos dados e processos em andamento, com atribuições para darem resposta às pessoas sem precisar de novas “autorizações” na maior parte das questões possíveis. Quando nos referimos à “maior parte das questões possíveis”, não estamos nos referindo a “pequenos incrementos” de temas e de poder deliberativo diretamente na primeira fase do atendimento: estamos nos referindo a uma mudança completa de lógica organizacional, para que haja uma espécie de “deslocamento” de “eixo gravitacional”, saindo dos “centros decisórios” para as “margens”, em que as pessoas são diretamente atendidas, os “front end”;

b) Servidores públicos formados para “pensar” por si próprios e não “automatos” (os softwares e hardwares atendem à necessidade de automatização; das pessoas, espera-se a autonomia, a liberdade, a consciência e o respeito humano), atenciosos a uma ética profissional em que o profissionalismo se evidencie tanto pela assunção de responsabilidades decisórias quanto pela priorização da resolução das demandas que surgem da necessidade dos cidadãos, de forma republicana, assegurada a igualdade de tratamento no que concerne aos seus direitos e a equidistância na formação das decisões e dos juízos. Sem que se imponham exigências absurdas e descabidas de formação profissional, requer-se servidores públicos com bons níveis de escolaridade, com boa capacidade comunicacional, pensando a comunicação

como a capacidade de compreensão dos relatos dos problemas, a capacidade de síntese das narrativas e de identificação específica das demandas, de redação coerente e direta para a produção de documentação e de leitura e memorização, que estejam aptos a proposição de soluções e alternativas condizentes, sem repetições, dado que ainda que as pessoas tenham problemas comuns, não há homogeneização das experiências entre elas;

c) Qualidade dos registros documentais e da integração de sistemas e softwares, em linguagem de interoperabilidade, a fim de que haja amplo acesso às informações, em correspondência com o princípio da transparência, que deve ser a mais ampla possível, excetuando-se raríssimas exceções, ainda quando em fase de tramitação, preferencialmente por meios eletrônicos, a fim de evitar: i) a necessidade de adesão a “redes particulares” ou a “instâncias reservadas” de qualquer natureza para obtenção de quaisquer tipos de “dignidade” ou de “qualidades” distintivas dos demais cidadãos; ii) a necessidade de deslocamentos físicos; iii) a existência de limitações de horário ou de dias designados para o funcionamento ou atendimento; iv) a necessidade de softwares particulares de acesso, privilegiando os navegadores “web” mais comuns do mercado, que não devem ser problemas para os usuários, com o fornecimento de “dados abertos”, aptos a funcionar em qualquer equipamento do usuário, sem óbices;

d) Disseminação de instâncias participativas para a discussão das políticas públicas e a formatação das resoluções sob o crivo da agenda democrática desde a fase de nascedouro das propostas, desde as instâncias mais próximas dos cidadãos e de suas experiências concretas de vida, nas escolas, nos postos de saúde, nas redes de assistência social, nos sistemas de transporte e mobilidade urbana, etc., tornando a participação social e o exercício da cidadania algo tão “natural” e tão frequente que torne-se **obviedade**, de forma que se converta em “hábito” e não em “conquista”, que as pessoas não precisem “lutar” para “assegurar” direitos de participação e expressão, porque vivam sob essa cultura desde as primeiras fases de desenvolvimento de suas vidas e personalidades.

Conclusão

A burocracia vai exercer um papel relevante no fortalecimento da democracia quando ela for estruturada para assegurar a garantia dos direitos e dos vínculos jurídicos firmados entre as partes, a participação cidadã, a igualdade social, os direitos humanos e quando ela solidificar os mecanismos de rejeição das formas

clientelistas, corporativistas e tecnocráticas de operacionalização, orientada por um compromisso coletivo com os valores democráticos e da justiça social, sem “reservas de mercado” como mecanismos de privilégios, sem intermediações desiguais dos direitos de acesso aos serviços e aos direitos que o Estado seja capaz de prover em cada etapa da história.

A ciência social tem conhecimento do fato de que em sociedades complexas, como as atuais, formas diferentes de agir e de organizar as culturas políticas convivem entre si. Assim, não há idealização e nem um fanatismo religioso quanto à hipótese de que as formas clientelistas, corporativistas e tecnocráticas deixem de existir por força de vontade. Mas, temos consciência, entretanto, de que sem seu enfrentamento e sua rejeição como mecanismos de ação no interior das instâncias de governo e de constituição das deliberações políticas, a democracia sofrerá para se fazer real em toda a sua extensão e qualidade.

As experiências de regressão política vivenciadas no Brasil, nas diversas políticas públicas e na esfera da convivência social, nos anos recentes, desde o final da segunda metade da década de 2010, demonstram efusivamente que a preservação da democracia segue sendo um campo de enfrentamento e que precisaremos continuamente declarar, na expressão de Boaventura de Sousa Santos, que almejamos “democratizar a democracia”.